

Geliş / Received	16.05.2026
Kabul / Accepted	22.05.2026
Yayın / Published	01.06.2026
Atıf / Cite as	Özmen, A. (2026). Sultan Veled Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi-I, <i>Rasyonalist Dergisi</i> , 1 (2), 131-165.
Araştırma Makalesi/Research Article	

Sultan Veled Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi-I¹ A Bibliographical Essay on Sultan Valad-I²

Ahmet ÖZMEN*

Öz: Bahâeddîn Muhammed Sultan Veled, Türkiye Selçukluları devrinde önde gelen âlim, mutasavvıf ve şair şahsiyetlerdendir. Mevlânâ Celâleddîn'in büyük oğlu olarak tanınan Sultan Veled, Anadolu'da babasının adıyla bilinen Mevlevîliğin fiili kurucusudur. Mevlânâ'nın fikirleriyle filizlendirdiği Mevlevîlik tarikatını sistemli bir yapıya büründürüp asırlarca yaşamasını sağlamıştır. Mevlevîliğin adab ve erkanını düzenlemesinin yanı sıra babasının eserlerinin çoğaltılmasıyla ve redaksiyonuyla da yakından ilgilenmiştir. Sultan Veled sadece tarikat işleriyle ilgilenmemiş babasının izinden giderek eserler telif etmiştir. Mesnevî-yi Veledî olarak bilinen İbtidânâme ile Rebâbnâme ve İntihânâme'den müteşekkil üçlü mesnevî ile bir Divan nazmetmiştir. Aynı zamanda sohbetlerini içeren Ma'ârif isimli mensur bir eseri bulunmaktadır. Eserleri, yaşadığı devrin tarihi şahsiyetleri hakkında bilgi vermesi, Mevlevî tarihi için birincil kaynak olması ve XIII. yüzyıl Türkçesinin Anadolu'da yazılı ilk şiir örneklerini barındırması açısından önemi haizdir. Bu hususiyetlerinden dolayı Sultan Veled ve eserleri hakkında araştırmalar yapılmıştır. Ancak Sultan Veled gerek kendi mütevazı kişiliği gerekse de babasıyla kıyaslanmasından dolayı tarihsel süreçte hep Mevlânâ'nın gölgesinde kalmış ve ikincil planda değerlendirilmiştir. Fakat son yıllarda akademik çalışmalarda Sultan Veled ve eserleri daha fazla ilgi görmeye başlamış ve onun hakkında yapılan çalışmalarda kayda değer artış olmuştur. Bu çalışmada, Sultan Veled'in hayatı, düşünceleri ve eserleri üzerine yapılan çalışmalar tespit edilerek kapsamlı bir bibliyografya hazırlanacak ve Sultan Veled hakkında araştırma yapanların dikkatine sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sultan Veled, Bibliyografya, Dîvân-i Sultan Veled, İbtidânâme, Rebâbnâme, İntihânâme, Ma'ârif.

Abstract: Bahâ' al-Dîn Mohammad Sultan Valad is among the leading scholars, Sufis, and poets of the Anatolian Seljuk period. Known as the eldest son of Mawlânâ Jalâl al-Dîn, Sultan Valad was the de facto founder of the Mawlawiyya order, which became known in Anatolia through his father's name. He systematized the Mawlawiyya order, which had flourished through Mawlânâ's ideas, and ensured its survival for centuries. In addition to organizing the rules and rituals of the Mawlawiyya order, he was also closely involved in the reproduction and redaction of his father's works. Sultan Valad was not only engaged in the affairs of the order but also composed works by following in his father's footsteps. He authored a trilogy of mathnavis consisting of Ibtidânâma, known as Mathnavî-yi Veledî, together with Rabâbnâma and Intihânâma, as well as a Dîvân. He also has a prose work entitled Ma'ârif, which contains his conversations. His works are of great importance because they provide information about the historical figures of his

¹ Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Prof. Dr. Adnan KARAIŞMAİLOĞLU danışmanlığında yürütülen, Ahmet ÖZMEN tarafından 2012 yılında tamamlanan "Sultan Veled: Hayatı ve Eserleri" adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

² Derived from the master's thesis titled "Sultan Veled: His Life and Works" (Sultan Veled: Hayatı ve Eserleri), completed by Ahmet ÖZMEN in 2012 under the supervision of Prof. Dr. Adnan KARAIŞMAİLOĞLU at Kırıkkale University, Institute of Social Sciences, Department of Eastern Languages and Literatures.

* Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Farsça Mütercim ve Tercümanlık. Assistant Professor, Kırıkkale University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Eastern Languages and Literatures, Persian Translation and Interpreting. ahmetozmen@kku.edu.tr, ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2443-9144

period, constitute primary sources for the history of the Mawlawiyya order, and contain the earliest written poetic examples of thirteenth-century Turkish in Anatolia. Owing to these characteristics, studies have been conducted on Sultan Valad and his works. However, due both to his modest personality and to constant comparisons with his father, Sultan Valad remained in Mawlānā's shadow throughout history and was regarded as a secondary figure. In recent years, however, Sultan Valad and his works have attracted greater attention in academic studies, and there has been a significant increase in research concerning him. This study aims to identify the studies conducted on Sultan Valad's life, thought, and works, to prepare a comprehensive bibliography, and to present it to the attention of researchers working on Sultan Valad.

Keywords: Sultan Valad, Bibliography, Dīvān-i Sultan Valad, İbtidānāma, Rabābnāma, Intihānāma, Ma'ārif.

Extended Abstract: This study is a comprehensive bibliographical work centered on the life, intellectual world, and works of Bahā' al-Dīn Mohammad Sultan Valad, one of the leading scholars, Sufis, and poets of the Anatolian Seljuk period. Throughout history, Sultan Valad remained in the shadow of his father Mawlānā Jalāl al-Dīn due both to his modest personality and to the constant comparisons made between them, and he was therefore regarded as a secondary figure. Nevertheless, in recent years, interest in Sultan Valad and his works within academic studies has increased significantly, and a remarkable rise has been observed in research conducted about him. This study is a detailed bibliography prepared with the aim of supporting this growing interest and assisting researchers. Sultan Valad was born on 24 April 1226 in the city of Laranda (present-day Karaman). After losing his mother Gavhar Khatun at an early age, he was personally raised by his father Mawlānā. Together with his brother Alā' al-Dīn, Sultan Valad went to Damascus for higher education, and as a result of the training he received there, he acquired the identity of a competent scholar in the religious sciences. Known as Mawlānā's eldest son, Sultan Valad was the de facto founder of the Mawlawiyya order, which flourished through his father's ideas. By transforming the order into a systematic and institutionalized structure, he ensured its survival for centuries. After his father's death, he supported the accession of Chalabi Hosām al-Dīn to the post, and following Hosām al-Dīn's death, he served as the leader of the order until the end of his life. During his tenure, he sent caliphs throughout Anatolia to spread the Mawlawiyya order and introduced order into the samā' ritual by adding the section known as "Davri Valadī," which bears his name. When he died on 11 November 1312, he was buried to the right of his father, and his position was assumed by his son Ulu 'Ārif Chalabi. In his intellectual life and literary production, Sultan Valad followed in his father's footsteps. Mastering Persian, Arabic, Turkish, and Greek, the scholar composed poems in all these languages. His works may generally be classified as follows: His masnavis consist of three poetic works entitled Ibtidānāma (or Valadnāma) because it was his first masnavi, Rabābnāma because it begins with the rebab instrument, and Intihānāma because it was his final work. These masnavis contain moral, religious, and mystical advice. Ibtidānāma in particular provides highly comprehensive first-hand information concerning the formative period of the Mawlawiyya order. Dīvān-i Sultan Valad is a poetic work that, in addition to religious and mystical poems, contains highly important information concerning the Seljuk statesmen, sultans, and members of the akhī organization of the period. The work includes panegyrics written for individuals, elegies composed for the deceased, and requests made to authorities in accordance with the needs of the order. Ma'ārif is Sultan Valad's prose work containing his mystical conversations and sermons. Beyond providing information about the historical personalities of the period, Sultan Valad's works also possess enormous philological value. The Turkish, Arabic, and Greek poems he composed not only demonstrate his linguistic mastery but also reflect the structural condition of the languages spoken in thirteenth-century Anatolia. In particular, his Turkish poems are regarded as the earliest written examples of Turkish poetry in Anatolia and constitute an invaluable source for studies on the Turkish language. The symposium entitled "The Secret of the Secret: International Sultan Valad Symposium," organized by TÜRKKAD in Istanbul and Konya in 2011 with the participation of numerous international scholars from Iran, the United States, England, and Pakistan, played a significant role in deepening academic research on the author. The bibliography prepared in this study systematically classifies, in alphabetical order, the studies identified from printed and online databases concerning Sultan Valad. In order to facilitate researchers' access, the bibliography has been divided into subject headings such as "The Life and Thought of Sultan Valad," "Dīvān-i Sultan Valad," "His Mathnavis," "Ma'ārif," and "Turkish, Arabic, and Greek Poems," which examines the linguistic dimension of his poetry. Manuscript copies of his works have deliberately been excluded from the scope of this study, since they constitute the subject of independent theses and articles published by the author and other scholars.

GİRİŞ

Bahâeddîn Muhammed Sultan Veled, 25 Rebûlâhir 623h./24 Nisan 1226m. tarihinde Larende'de (Karaman) dünyaya gelmiştir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin büyük oğlu olan Sultan Veled, Mevlevîlik tarikatının kurumsallaşmasında temel rol üstlenmiş önemli bir şahsiyettir. Küçük yaşta annesi Gevher Hatun'u kaybettikten sonra yetiştirilmesini babası Mevlânâ uhdesine almıştır. İlk öğrenimini babasının tedrisatında tamamlayan Sultan Veled, daha sonra kardeşi Alâeddîn ile birlikte yüksek tahsil görmek maksadıyla Şam'a gitmiştir ve aldığı bu eğitim neticesinde dinî ilimlerde yetkin bir alim kimliği kazanmıştır. Farsça, Arapça, Türkçe ve Rumca dillerine hâkim olan Sultan Veled, bu dillerin tamamında manzumeler kaleme almıştır.

Sultan Veled, babasının halifelerine ve hemdemlerine derin saygı duymuş ve onlara olan sadakatiyle tanınmıştır. Babasının işaret ettiği halifelerine intisap etmiş ve onların manevî şahsiyetlerinden istifade etmiştir. Sultan Veled eserlerinde bu şahıslardan sık sık bahsederek onların kendisi üzerindeki etkisini eserlerine yansıtmıştır. Babasının vefatından sonra Çelebî Hüsâmeddîn'in postnişinlik makamına geçmesini desteklemiş ve on yıl ona tabi kalmıştır. Çelebî'nin vefatından sonra babasının makamına geçmiş ve ömrünün sonuna kadar tarikatın lideri olmuştur. Postnişinliği döneminde Anadolu'nun her tarafına halifeler göndererek Mevlevîliğin geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. Sema mukabelesine düzen getirmiş ve bu ritüele kendi adını taşıyan Devr-i Veledî denilen bir bölüm eklemiştir. Başta Mesnevî olmak üzere Mevlânâ'nın eserlerinin çoğaltılması ve redaksiyonuyla bizzat kendisi ilgilenmiş ve söz konusu eserlerin diğer şehirlere ulaştırılmasını sağlamıştır. Mesnevîhanların yetişmesinde ve Mesnevî okumalarının tarikatta gelenek haline gelmesine öncülük etmiştir.

Mevlânâ'nın halifesi olan Şeyh Selâhaddîn'in kızı Fatma Hatun'la evlenen Sultan Veled'in bu evlilikten Celâleddîn Emîr Ârif Çelebi, Mutahhara Hatun ve Şeref Hatun adında çocukları olmuştur. Fatma Hatun'un vefatından sonra Nusret Hatun'dan Çelebi Şemseddîn Emîr Âbid; Sünbüle Hatun'dan Çelebi Selâhaddîn Emir Zâhid ve Çelebi Hüsameddîn Emîr Vâcid isimlerinde çocukları doğmuştur.

Sultan Veled 10 Recep 712h./11 Kasım 1312m. tarihinde Cumartesi günü vefat etmiştir. Naaşı, babasının sağ tarafına defnedilmiştir. Onun vefatından sonra yerine oğlu Ulu Ârif Çelebî geçmiştir.³

³ Sultan Veled'in hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şemseddîn Ahmed Eflakî, *Menâkibu'l-Ârifîn I-II*, nşr. Tahsin Yazıcı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, C. 1 1976, C. 2 1980; Şemseddîn Ahmed Eflakî, *Ariflerin Menkıbeleri*, trc. Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006; Sultan Veled, *Dîvân-ı Sultan Veled*, nşr. F. Nafiz Uzluk, Uzluk Basımevi, Ankara, 1941, s. 1-92; Veyis Değirmençay, "Sultan Veled'in Edebî Kişiliği ve Eserleri (I)", *Mevlânâ Araştırmaları-1-*, Akçağ Yay., Ankara, 2007, s. 69-83; Veyis Değirmençay, "Sultan Veled'in Hayatı, Düşüncesi ve Görüşleri (II)", *Mevlânâ Araştırmaları-1-*, Akçağ Yay., Ankara, 2007, s.

Sultan Veled, fikrî ve edebî hayatının her safhasında babasını kendisine rehber edinmiştir. Tarikatın teşkilatlanma faaliyetlerinde olduğu gibi eser telif etmede de babasının yolundan giderek mesnevî türünde eserler kaleme almıştır. *Mesnevî-yi Veledî* adıyla bilinen Sultan Veled'in birinci mesnevîsi, ilk olmasından dolayı *İbtidânâme* ya da onun adına nispetle *Velednâme*; ikinci mesnevîsi rebâb kelimesi ile başladığı için bu çağlıya atıfla *Rebâbnâme* ve üçüncü mesnevî de sonuncu eseri olmasından dolayı *İntihânâme* adıyla tanınmıştır. Ahlakî ve dinî-tasavvufî muhtevaya sahip bu eserlerin üslubu, hikmet ve nasihat barındırmaktadır. Özellikle *İbtidânâme* mesnevîsi, Mevlevîlik tarihi ve tarikatın kuruluş dönemi hakkında son derece kapsamlı ve birinci elden bilgiler sunmaktadır.

Sultan Veled, bir diğer manzum eseri *Divan*'ında, dönemin Türkiye Selçuklu sultanları, devlet adamları ve ahi şahsiyetlerden bahsetmiştir ve onlar hakkında önemli bilgilere yer vermiştir. Söz konusu şahsiyetlerin bir kısmını övmüş, bazılarında tarikatın ihtiyaçları doğrultusunda talepte bulunmuş, bir kısmının da vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirip mersiye kaleme almıştır. Dinî ve tasavvufî muhtevaya sahip *Divan*'da başta Mevlânâ olmak üzere Mevlevîliğin öncü şahsiyetleri övülmüş, sema hakkında şiirler söylenmiştir. Keza şiirlerde bazı Anadolu şehirlerine ve bu şehirlerin ileri gelenlerine methiyelere yer verilmiştir.

Sultan Veled'in manzum eserleri hem Mevlevîlik tarihi hem de Türkiye Selçuklularının devrine dair bilgiler içermesinin yanı sıra filolojik açıdan da büyük bir önem taşımaktadır. Bu eserlerde yer alan Türkçe, Rumca ve Arapça şiirler, Sultan Veled'in bu dillerine vukufiyetini kanıtlamakla birlikte özellikle Türkçe ve Rumca manzumeler, bu dillerin XIII. yüzyıldaki yapısal özelliklerini yansıtmaları bakımından dikkat çekicidir. Sultan Veled'in nazmettiği Türkçe şiirler, Anadolu sahasında yazılı ilk Türkçe şiir örnekleri olarak kabul edilmektedir ve Türk dili araştırmaları açısından çok kıymetli bir kaynak hüviyetindedir.

Manzum eserlerinin yanı sıra Sultan Veled'in tek mensûr eseri bulunmaktadır. *Ma'ârif* adlı bu eser, onun tasavvufî sohbetlerinin ve vaazlarının bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir.

84-95; Veyis Değirmençay, "Sultan Veled", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, C. XXXVII, İstanbul, 2009, s. 521-522; Tahsin Yazıcı, "Sultan Veled", *MEB İslam Ansiklopedisi*, C. XI, İstanbul, 1979, s. 28-32; Ahmet Özmen, *Sultan Veled: Hayatı ve Eserleri*, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012; Ahmet Özmen, *Sultan Veled Divanı'nın Tahlili*, Kırıkkale Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2022.

SULTAN VELED'İN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sultan Veled gerek kendi mütevazı kişiliği gerekse de babası Mevlânâ ile mukayese edilmesinden dolayı tarihsel süreçte genellikle onun gölgesinde kalmış ve ikincil planda değerlendirilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda arařtırmalarda, Sultan Veled'in Mevlevîlik tarikatının teşekkül aşamasındaki konumu derinlemesine tetkik edilmiş ve onun şahsiyetine yönelik akademik ilgi önemli ölçüde artmıştır. Bu bağlamda Sultan Veled'in hayatı, eserleri ve fikrî dünyası üzerine hem Türkiye'de hem Farsça konuşulan coğrafyalarda hem de Batıda çok sayıda akademik çalışma ve telif yapılmıştır. Onun eserlerinin fikrî temellerinin incelenmesinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında arařtırmacıların özellikle odaklandığı bir alan daha bulunmaktadır. Sultan Veled'in Türkçe ve Rumca manzumeleri, birçok arařtırmacının ve filoloğun yoğun ilgisini celbetmiş ve bu alanda son derece kıymetli katkılar sunulmuştur.

Sultan Veled hakkında 2011 yılında İstanbul ve Konya olmak üzere iki şehirde 'Sırrın Sırrı: Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu' başlığıyla kapsamlı bir sempozyum düzenlenmiştir. Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul şubesi [TÜRKKAD] (2011) tarafından organize edilen bu sempozyumun ilk ayağı 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul'da, ikinci ayağı 15-16 Aralık 2011'de Konya'da gerçekleştirilmiştir [TÜRKKAD] (2011). Söz konusu sempozyuma İran, ABD, İngiltere, Pakistan'dan çok sayıda akademisyen katılmıştır. Sempozyuma tebliğ sunarak katılan bilim adamları arasında Hülya Küçük, Mehmet Demirci, Tevfik Subhânî, İbrahim Gamard, Kabir Helminski, Fabio Alberto Ambrosio, Janis Eshots, Nuri Şimşekler, Camille Adams Helminski, Sadık Yalsızuçanlar, Omid Safi, Muhittin Eliaçık, Bilal Kemikli, Osman Nuri Küçük, Barihüda Tanrıkorur, Carl W. Ernst, Eylül Yalçinkaya, Cemâlnur Sargut, Banu Hidayetoğlu, Ayşe Esin Çelebi Bayru, Tuğrul İnançer, Emine Yeniterzi, Mahmud Erol Kılıç, Yakup Şafak, Timuçin Çevikoğlu, Elif Bilge Kurtuldu, Oruç Güvenç, Mehmet Şeker, Muhammed Suheyl Umar yer almaktadır. Sempozyumda sunulan tebliğleri içeren bir bildiri kitabı yayımlanmamış olup söz konusu tebliğlerin bir kısmı çeşitli akademik dergilerde ya da web sayfalarında yayınlanarak bilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. Bu yayınlanan metinlerin künyeleri, aşağıda bibliyografyada listelenmiştir ve yayınlanmayan bildirelere bu çalışmada yer verilmemiştir. Ayrıca sempozyumda oturumlarda sunulan tebliğlerin video kayıtları, TÜRKKAD İstanbul şubesinin resmî web sayfasında erişime açılmıştır TÜRKKAD (2011).

Aşağıda sunulan Sultan Veled Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi'nde basılı kaynaklardan ve online veri tabanlarından 1900'lü yılların başlarından 2025'e yılına kadar yurt içinden ve yurt dışından tespit edilebilen kitap, makale, tez, bildiri, ansiklopedi maddesi vb. çalışmaların künyesi, yazar soy isimleri dikkate alınarak alfabetik sırayla listelenmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmalar kendi içerisinde konulara göre tasnif

edilmiştir ve kendi içerisinde alfabetik listelenmiştir. Yazarı belli olmayan eserler, alfabetik sıraya dahil edilmiştir. Arap ve Kiril harfli çalışmaların künyesi, tarafımızdan Latin harfleriyle yazılmıştır. Transkripsiyon kullanılmamış olup, sadece hemze ve ğ (ayn) harfi sembolle gösterilmiştir. Künyeler verilirken C. , ed., s., MEB, trc, Vol., No., nşr. gibi kısaltmalar tarafımızdan kullanılmıştır. Sultan Veled'in eserlerinin yazma nüshaları, bu çalışmada kapsam dışında tutulmuştur. Zira *Dîvân-i Sultan Veled*'in yazma nüshaları, daha önce bu çalışmanın yazarı tarafından incelenmiştir (Özmen, 2019, s. 69-90). Sultan Veled'in *Ma'ârif* adlı eserinin yazma nüshaları üzerine Sümeyye Akça Sırakaya tarafından bir tez (2024) tamamlanmış ve Sırakaya ve Karaismailoğlu tarafından bir makale (2024, s. 37-62) kaleme alınmıştır. Sultan Veled'in Mesnevîlerinin yazma nüshalarının incelenmesi, bir başka araştırmanın konusunu teşkil edeceğinden bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Konunun uzmanlarının takdir edeceği gibi böyle çok yönlü ve geniş çalışma, daima güncellemeye açıktır ve tek bir çalışmayla tamamlanamaz.

SULTAN VELED ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ-I

Sultan Veled'in Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

'Abdurrahmân Nureddîn Câmî, Nefahâtü'l-Uns Min Hazarât'il-Kuds, Mukaddime ve Tashîh ve Ta'likât: Mahmûd 'Âbidî, İntişârât-i Sohen, Tahran, 1386hş., s. 471-473.

'Abdurrahmân Nureddîn Câmî, Nefahatü'l Üns Min Hadarât'il Kuds- Mukaddes Makamlardan Huzur Nefesleri Evliya Menkıbeleri, trc. Mahmud Lamii Çelebi, Sadeleştiren: Abdülkadir Akçiçek, Huzur Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 863-865.

Açık, Nilgün, Divan Edebiyatı'nda Mevlevîlik Etkisi ve Mevlevî Şairler, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, s. 157-159.

Açık, Nilgün, "Sultan Veled", Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. VII, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007, s. 642-643.

Taşköprîzâde, Ahmed Efendi Mevzû'âtul-'ulûm I-II, C. II, trc. Kemâleddîn Mehmed Efendi, İkdâm Matbaası, İstanbul, 1313, s. 747-748.

Ahmed Eflakî, Menâkıbu'l-'ârifîn, C. 2., nşr. Tahsin Yazıcı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1980, s. 784-824.

Ahmed Eflakî, Ariflerin Menkıbeleri, trc. Tahsin Yazıcı, Kabcacı Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 583-610.

- Akşit, Ahmet, “Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri”, *Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, Sayı: 18, 2005, s. 179-187.
- Akşit, Ahmet, “Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri”, *Ihlamur Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi- Nev Niyaz Mevlana Özel Sayısı*, Nüve Kültür Merkezi Yayınları: 97, Nisan 2011, s. 329-335.
- Aktaş, Arife, “Examination of Mevlevi Rituals and Garments Attributed to Sultan Veled from A Fashion Art Perspective”, *Journal for the Interdisciplinary Art and Education, Special Issue: Mevlana’s Philosophy and Art*, 2024, s. 1-23.
- Akyürek, Ahmed Remzi, *Târîhçe-i Aktâb, eş-Şarkî Matbaası, Şam*, 1334/1915, s. 3-4.
- Aslan, Mahmut, *Sultan Veled’in Tasavvufi Görüşlerinde Öne Çıkan Kavramlar: Metinler Arası Bir İnceleme*, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2025.
- Bakırcı, Naci, “Mevlâna ile Oğlu Sultan Veled’e Ait Kıyafetlerin Yeni Belgelerle Değerlendirilmesi ve Konservasyon Önerileri”, *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, Sayı: 65, Ocak 2020, s. 117-129.
- Banarlı, Nihat Sami, “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi”, C. 1, İstanbul, 1971, MEB Basımevi, s. 323-325.
- Behmenî, Leylâ Rahîmî, “Bahâ’ud-dîn Sultân Veled”, *Dâiretu’l-ma’ârif-i Bozorg-i İslâmî*, C. 13, Tahran, 1383hş., s. 68-71.
- Beytur, Midhad Bahari, “Mevlevi Tarihine Kaynak Yazanların Yüce Önderi Sultan Veled”, *Mevlâna Güldestesi*, Turizm Derneği, Konya, 1965, s. 28-37.
- Browne, Edward G., *A Literary History of Persia I-IV*, C. III, University Press, Cambridge, 1956, s. 155-156.
- Çiftçioğlu, İsmail, “Sultan Veled’in Mevleviliği Teşkilatlandırma ve Yayma Çabaları”, *Türk Dünyası Araştırmaları*, Sayı: 177, İstanbul, Aralık 2008, s. 93-110.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, C. 37, İstanbul, 2009, s. 521-522.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Hayatı, Düşüncesi ve Görüşleri (I)”, *Mevlânâ Araştırmaları-1-*, Ed: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2007, s. 69-83.

- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Hayatı, Düşüncesi ve Görüşleri (I)”, Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Türkiye, April/Nisan 2007, s. 42-58.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Edebî Kişiliği ve Eserleri (II)”, Mevlânâ Araştırmaları-1-, ed. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2007, s. 84-95.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Eserleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar”, Hakk’a Yürüyüşünün 700. Yılında Sultan Veled, Konya, 2012, (Yayınlanmamış Bildiri).
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Mevlâna’ya Methiyeleri”, Ulusal Sempozyum Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya, 2014, s. 57-74.
- Değirmençay, Veyis, “Veled”, Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2013, s. 81-84.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled (Bahaeddin Muhammed Veled)”, Konya Ansiklopedisi, C. 8, Konya, Şubat 2015, s. 148-154.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled ve Barış”, Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası Üzerine Edebî Yazılar, Rumi Yayınları, İstanbul, 2023, s. 33-56.
- Dehhodâ, Ali Ekber, “Sultan Veled”, Lugatnâme, C. 9, Çâp-i Dovvom, Müessese-i İntişârât u Çâp-i Dânişgâh-i Tahrân, Tahran, 1377hş. s. 13727.
- Diriöz, Haydar Ali, “Sultan Veled”, Türk Ansiklopedisi, C. 29, MEB, Ankara, 1980, s. 488-489.
- Efe, Ahmet, Minyatürlerle Hz. Mevlâna ve Ailesi, Üçüncü Baskı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2007, s. 47-52.
- Esrar Dede, Esrar Dede Divanı, Haz. Osman Horata, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2019, s. 175, 408.
- Ferîdûn b. Ahmed-i Sipehâlâr, Mevlânâ ve Etrafındakiler (Sipehsâlâr Risâlesi), trc. Tahsin Yazıcı, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 171-174.
- Ferrûhî, Ömer, Târîh’ul-Edebî’l-‘Arabî, C. 3, Dâr’ul-‘İlm Li’l-melâyîn, Beyrut, 1389, s. 720-721.
- Fomkin, M. S., “On the Literary Fate of Works by Sultan Veled”, Manuscripta Orientalia, No. 1, Vol.7, St. Petersburg, March 2001, s. 27-32.

- Gamard, İbrahim, “The Dervish Lover in the Quatrains of Sultân Valad”, Sırrın Sırrı-Uluslararası Sultân Veled Sempozyumu, İstanbul, 10-11 Aralık, <http://www.dar-al-masnavi.org/pdf/walad-symposium.pdf>, Erişim Tarihi: 07.12.2025.
- Gerdferâmerzî, Alî Sultânî, “Bahâ’ed-dîn Sultân Veled”, Dânişnâme-i Cihân-i İslâm, C. 4, Tahrân, 1377hş., s. 659-660.
- Gibb, E. J. W., A History of Ottoman Poetry, C. 1, Londra, 1959, s. 151-164.
- Gibb, E. J. W., Osmanlı Şiir Tarihi I-II, trc. Ali Çavuşoğlu, Akçağ Yayınevi, Ankara, s.104-113.
- Gocul, Basri, “Sultan Veled’e Göre Mevlâna”, Filiz, C. 1, Sayı: 8, 1959, s. 8.
- Gocul, Basri, “Sultan Veled’e Göre Mevlâna”, İkinisan Gz., Van, 17.12.1958.
- Gölpınarlı, Abdalbâki, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 42-72.
- Güzel, Abdurrahman, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yayınevi, 5. Baskı, Ankara, 2012, s. 581-584.
- Hânlerî, Zehrâ, Ferheng-i Edebiyyât-i Fârsî-yi Derî, İntişârât-i Bonyâd-i Ferheng-i Îrân, 1348hş., s. 273.
- Hânlerî, Zehrâ, Edebiyat Lügati, haz. Mehmet Vanlıoğlu-Mehmet Atalay, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1994, s. 283.
- “Evliyâ-i Kiram -Kaddesallahu Esrârejüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-evliyâ” Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (19) Bahaeddin Sultan Veled -Kuddise Sırruh”, Hakikat Dergisi, Sayı: 88, 1 Ocak 2001.
- Hayyâmpûr, ‘Abdurresûl, Ferheng-i Sohenverân, Çâphane-i Şirket-i Sehâmî-yi Çâp-i Ketâb-i Âzerbâycân, Tebrîz, 1340hş., s. 463.
- Hekimoğlu, Muhammet, “el-Cevâhiru’l-Mudiyye’de Mevlânâ”, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2007, s. 61.
- Her Nefes Tasavvuf Kültürü Dergisi (Hz. Sultan Veled), Sayı: 27, Aralık 2011.
- Hidâyet, Rızâ Kulîhân, Tezkire-i Riyâzu’l-‘ârifin, Mukaddime, Tashîh ve Ta’likât: Ebu’l-kâsım Râdfer-Gîtâ İşîderî, Pejûheşgâh-i ‘Ulûm-i İnsânî ve Mutâl’ât-i Ferhengî, Tahran, 1385hş., s. 152.
- Hidayetoğlu, Ahmed Selahattin Çelebi, “Sırrı Şems ü Mevlânâ: Cenâb-ı Sultân Veled”, Sırrın Sırrı-Uluslararası Sultân Veled Sempozyumu, İstanbul, 10-11

- Aralık 2012, <https://www.semazen.net/sirr-i-sems-u-mevlana-cenab-i-sultan-veled/>, Erişim Tarihi: 13.12.2025.
- Hucetu'l-İslâmî, Reyhâne, Şerh-i Âsâr, Ahvâl u Endîşehâ-yi Sultan Veled, Pâyânnâme Berâ-yi Der Yâft-i Derece-i Kârşinâsî-yi Erşed, Tahran Üniversitesi, Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi, Pâyîz 1387hş.
- Huri, Sofi, "Sultan Veled ve Eserleri", Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya, 1963, s. 34-43.
- Işın, Ekrem, "Mevleviliğin Tarihsel Temelleri: Sultan Veled ve Çelebilik Makamının Kuruluşu", III. Uluslararası Mevlânâ Kongresi 5-6 Mayıs 2003 Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Matbaası, Konya, 2004, s. 95-98.
- Inoue, Kie, "The View on Virtue and Vice by Sultân Walad: A Comprehension of Iblîs", TAED Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, C. 1, Sayı: 1, Mayıs 2022, s. 15-26.
- Inoue, Kie, "Rûmî and Sultân Walad's Way of Understanding Hallâj", TAED Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, C. 3, Sayı: 1, Mayıs 2024, s. 54-67.
- Irgashevich, Sultanov Tulkin, Usmanova, Ruzmanva Rokhila, "Study of the Life and Work of Bahauddin Muhammad Sultan Walad", International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 9 (Special Issue), s. 4206-4211.
- İzbudak, Veled Çelebi, "Mevlevî Menâkıbnâmesi", Konya Sâlnâmesi, 1330, s. 814-820.
- Kalın, İbrahim, "Baha'uddin Walad (Sultan Walad), Holly People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Edt: Phyllis G. Justice, Vol. 1, California, 2004, s. 100.
- Kanar, Mehmet, "Sultan Veled ve İstanbul Kütüphanelerinde Farsça ve Arapça Yazma Eserlerinin Tavsifi", Mezuniyet Çalışması, İstanbul Üniversitesi, Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, 1975.
- Kara, Emre, "Yönetici ve Lider Olarak Sultan Veled", Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, Manisa, 2007, <https://www.semazen.net/yonetici-ve-lider-olarak-sultan-veled-emre-kara/> Erişim Tarihi: 16.12.2025.
- Karaismailoğlu, Adnan, Okumuş, Sait, Coşguner, Fahrettin, Mevlânâ Bibliyografyası, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2013.

- Karaismailoğlu, Adnan, “Mevlana ve Sultan Veled’in Çevresindeki Ahiler”, Dirilişin Şifresi Ahilik, Yazarlar: Ömer Akdağ-Bekir Şahin, Meram Belediyesi Yayını, Konya, 2016, s. 43-45.
- Karakuş, Yasemin, Arslan, Ömer, “Dr. Rıza Nur’un Mevlana, Sultan Veled ve Şeyh Galip’in Şiirleri Üzerine Dikkatleri”, Mevlevilik, Mevlana ve Şeyh Galip Üzerine İncelemeler, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, Kasım 2022, s. 343-367.
- Kârgerpîşe, Alî, “Mesâilî Çend Pîrâmûn-i Hangâh-i Çelebî Oğlû ve İrtibât-i Ân Bâ Mevleviyye”, Faslnâme-i Tahassus-i ‘İrfân, Yıl: 5, Sayı: 20, Tâbistân 1388hş., s. 281-296.
- Kartal, Ahmet, “Osmanlı Medeniyetini Besleyen Kültür Merkezleri –Edebi Açıdan- (XI. Asırdan XVI. Asrın Sonuna Kadar Türk Edebiyat ile Fars Edebiyatının Münasebetleri), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, s. 365-374.
- Kartal, Ahmet, “Veled, Sultân Veled, bahâeddîn Muhammed Veled”, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES)- Divan/Yazılı Edebiyat/Başlangıç-15.Yüzyıl/Anadolu/Osmanlı/Türkiye, Ahmet Yesevi Üniversitesi, <https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/veled-sultan-veled-bahaeddin-muhammed> Erişim Tarihi: 03.12.2025.
- Kasır, Hasan Ali, Esrâr Dede Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ın Karşılaştırmalı Metni, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1996, s. 78.
- Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn I-II, C. 2, nşr. Şerefettin Yaltkaya-Kilisli Rifat Bilge, Maarif Matbaası, İstanbul, 1941, s.1921-1922.
- Kayseri, İhsan, “Mevlevî Tarikatının Kurucusu ve Teşkilatlanmasını Sağlayan Bir Tasavvuf İnsanı-Sultan Veled-Larende-Karaman 24 Nisan 1226 Konya-11 Kasım 1312”, Yeni İpekyolu Dergisi, Sayı: 274, Konya, Aralık 2010.
- Kendi, İbrahim Aczi, “Sultan Veled Medresesi Acaba Neresi?”, Yeni Konya Gz., Konya, 18.12.1967.
- Kilisli Muallim Rifat, “Sultan Veled ile Muasır İki Türk Şairi”, Türk Yurdu, Ankara, Sayı: 5, 1927, s. 64-68.
- Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2007, s. 228-232.

- Köprülü, M. Fuad, Divan Edebiyatı Antolojisi, Yay. Haz. Ahmet Mermer, Akçağ Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2006, s. 25-26.
- Kramers, J. H., "Sultan Walad", Enzyklopaedie des Islam, C. IV, 1934, s. 592
- Kramers, J. H., "Sultan Walad", The Encyclopédie de L'Islam, C. IV, 1934, s. 572-573.
- Kucur, Sadi S., "Eğirdir Mevlevîhânesi ve Germiyanoglu Musa Bey'in Temlikî ile Sultan Veled'i Vakfı", Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Eğirdir 1. Eğirdir Sempozyumu, Isparta, 31 Ağustos-01 Eylül 2001, s. 579-596.
- Kutlu, Şemsettin, "Sultan Veled", Divan Edebiyatı Antolojisi, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1983, s. 20-24.
- Küçük, Hülya, "Hakk'ın Sırrını Fâş Etmeyen Sûfiler: Sultan Veled Örneği", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 18, Ankara, Ocak-Haziran 2007, s. 87-102.
- Küçük, Hülya, "Sultan Walad's Populism Mixed With A Theosophical Understanding of Sufism", Uluslararası Mevlana Sempzoyumu Bildirileri, C. 3, Motto Project Yayını, İstanbul, Haziran 2010, s. 1317-1324.
- Küçük, Hülya, "Sultân Walad's Understanding of Sufism: Between Populism and Theosophy", Asian Journal of Social Science, Vol. 38, Issue: 1, Brill, 2010, s. 60-78.
- Küçük, Hülya, "Sultân Walad's Role in the Foundation of the Mevlevi Sufi Order", Mawlana Rumi Review, Vol. 3, 2012, s. 22-50.
- Küçük, Hülya, Hz. Şems'ten Hz. Mevlânâ'ya Hz. İbnü'l-Arabî'den Kadın Velilere Uzatılmış Yol, Nefes Yayınları, İstanbul, 2016, s. 84-170, 189-201.
- Küçük, Hülya, Gamard, İbrahim W., Sultan Walad In The Footsteps of Rumi and Shams, Fons Vitae, 2022, 368s.
- Latîfî, Latîfî Tezkiresi, Haz. Mustafa İsen, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, s. 45-47.
- Lewis, Franklin, "Framing the Ethos and Praxis of Poetry in the Mevlevi Tradition after Rumi", Persian Language, Literature and Culture New Leaves, Fresh Looks, Edt: Kamran Talattof, Routledge, New York, 2015, s. 23-47.
- Lewis, Franklin, Mevlânâ-Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin Hayatı, Öğretisi ve Şiiri, trc. Gül Çağalı Güven-Hamide Koyukan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, Şubat 2010, s. 281-294.

- Mânde'alî, Ârzû, Gulâm'alîzâde, Cevâd, Arab Yusufâbâdî, Fâ'ize, "Berresî-yi Taktbîkî-yi İsti'âre-i Mefhûmî-yi 'Işk Der Eş'âr-i İbn-i Fâriz ve Sultân Veled", Pejûheşnâme-i Edeb-i Genâyî-i Dânişgâh-i Sistân ve Belûçistân, Sayı: 29, Pâyîz ve Zemistân 1396hş., s. 193-210.
- Martinovich, M., "Novuy Sbornik Stikhov Dzhelal'-Ed-Dina Rumi I Sultana Veleda" Zapiski Vostochnago Otdyeleniya İmperatorskago Russkago Arkheologicheskago, Obshchestva, C. 24, 1916, s. 205-232.
- Melik Sâbit, Mehdî, Vâsigî Hündâbî, Dâvûd, "İşârethâ-yi Novgerâyâne-i Sultân Veled Der 'Arse-i Te'vîl-i Âyât-i Kurân Bâ Teveccuh Be Âsâr-i 'İrfânî-yi Mutekkaddim", Faslnâme-i Metnşinâsî-yi Edeb-i Fârsî, Yıl: 12, Sayı: 3, Pâyîz 1399hş., s. 71-88.
- Memmedova, Cavide, "Sultan Veled'in Görüşlerinin İmadeddin Nesimi Yaratıcılığında Sanatsal Yansıması", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 98, Kasım 2019, s. 441-448.
- Mengî, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarih/Edebiyat Tarihi-Metinler, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2002, s. 50-51.
- Muderris, Fatıma, "Zebân u Edeb-i Pârsî Der Âsyâ-yi Sağîr", Nâme-i Ferhengistân, 1/7, s. 70-83.
- Muhammedî, Alî, "Husâmeddîn Ez Menzer-i Sultân Veled", Neşriyye-i Ma'ârif, Yıl: 25, Sayı: 1, Ordîbihişt 1393hş., s. 105-130.
- Muhyiddîn Ebî Muhammed 'Abdülkâdir b. Muhammed b. Muhammed b. Nasırullâh b. Sâlim b. Ebi'l-Vefâ el-Kuraşî el-Hanefî el-Kuraşî, el-Cevâhiru'l-Mudiyye fi'-Tabakâti'l-Hanefiyye I-V, tahkîk: Abdülfettâh Muhammed, C. 1, 1993, s. 313-315.
- Mu'în, Muhammed, "Sultân Veled", Ferheng-i Farsî (A'lâm), C. 5, Müessese-i İntişârât-i Emîr Kebîr, Tahran, 1363hş., s. 787.
- Mûsevî, Mustafâ, Reyhâne, Huccetulislâm, "Sultân Veled ve Hilâfet-i Ū Pes Ez Mevlânâ", Mutâla'ât-i 'İrfânî (Mecelle-i 'İlmî-Pejûheşî) Dânişkede-i 'Ulûm-i İnsânî-yi Dânişgâh-i Kâşân, Sayı: 11, Bahâr ve Tâbistân 1389hş., s. 201-226.
- Nefîsî, Sa'îd, Târîh-i Nazm u Nesr Der İrân u Der Zebân-i Fârsî, C. 1, İntişârât-i Ferrûğî, 2. Baskı, 1363hş., s. 199.
- Nemekkûbî, Fâize, Hodâdâdî, Muhammed, "Evliyâ-yi Mestûr Der Âsâr-i Bozorgân-i Tarîkat-i Movleviyye", Faslnâme-i 'İrfânpejûheşî-yi Kâvuşnâme, Yıl: 19, Sayı: 39, Zemistân 1397hş., s. 79-117.

- Okyay, Adnan, “İlk Muakkiplerinden Biri Olarak Sultan Veled’de Mevlana İzleri”, Mukaddime, C. 14, Sayı: 1 (Özel Sayı), s. 48-65.
- Okuducu, Şerafettin, Sultan Veled; Hayatı ve Eserleri, Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kayser, 1955.
- Oral, M. Zeki, “Sultan Veled Medresesi Hakkında Açıklama”, Yeni Konya Gz., Konya, 5.11.1951.
- Oral, M. Zeki, “Sultan Veled Medresesi Hakkında”, Yeni Meram Gz., Konya, 4.11.1951.
- Osmanzade Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, Osmanlıcadan Tercüme: Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, Seha Neşriyat, İstanbul, 1990, s. 320-321.
- Önder, Mehmet, “Mevlevîliğin Sistemleşmesi, Sultan Veled ve Diğer Postnişinler” Konya’dan Dünyâ’ya Mevlânâ ve Mevlevîlik, Karatay Belediyesi, Konya, 2002, 131-150.
- Önder, Mehmet, “Sultan Veled Medresesi”, Yeni Konya Gz., Konya, 6.12.1967.
- Önder, Mehmet, Binark, İsmet, Sefercioğlu, Nejat, Mevlânâ Bibliyografyası-I (Basmalar-Kitap-Makale), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1974.
- Özmen, Ahmet, Sultan Veled: Hayatı ve Eserleri, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
- Özönder, Hasan, Mevlana’nın Gönül Dostları, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları No. 67, Konya, Aralık 2005, s. 65-78.
- Özsoy, B. Sami, “Tarihçe-i Aktab”, 1. Millî Mevlânâ Kongresi Tebliğler, Konya, 3-5 Mayıs 1985, s. 181.
- Öztürk, Kazım, Lârende’de Açan Gül Sultan Veled’in Evrensel Mesajları, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, Ağustos 2013.
- Pekolcay, Neclâ, İslâmî Türk Edebiyatı, Çağaloğlu Yayınevi, İstanbul, s. 110-115.
- Poyraz, Figen, Sultan Veled’in Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane, 2018.
- Resûlî, “Sultân Veled”, Dânişnâme-i Edeb-i Farsî (Edeb-i Fârsî Der Ânâtûlî ve Bâlkân), C. 6, Tahran, 1383hş., s. 455-456.
- Rezevî, Seyyid Mes’ûd, Kitâb: Der Berke; Tasvîr-i Mevlânâ Der Eş’âr-i Sultan Veled”, İttıla’ât-i Hikmet ve Ma’rifet, Yıl: 7, Sayı: 9, Azer 1391hş., s. 64-66.

- Riyâhî, Muhammed Emîn, Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı, trc. Mehmet Kanar, İnsan Yayınları, İstanbul, Kasım 1995, s. 108-109.
- S. A., “Sultan Veled”, Zebân u Edebiyât-Armağân, Sayı: 8, Âbân 1342hş., s. 371.
- Safâî, Alî, “Yâdî Ez Sultan Veled”, Keyhân-i Endîşe, C. 33, 1369hş., s. 95-100.
- Sâlârî Neseb, Mehdî, “Mucmilât-i Makâlât-i Şems ve Ehemmiyet-i Âsâr-i Sultân Veled Der Tebyîn-i Ânhâ”, Mutâla’ât-i Âsyâ-yi Sağîr, Sayı: 6, Pâyîz ve Zemistân 1397hş., s. 91-114.
- Schubert, Gudrun, “Sultân Walad”, The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Vol. IX, Brill, Leiden, 1997, s. 858-859.
- Serin, Rahmi, Maneviyat Bahçesinin Gülleri İstanbul ve Anadolu Evliyalari, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2007, s. 697-698.
- Seyyid Elmâsî, Pervâne, Seyyid Elmâsî, Perestû, “Çegûnegî-yi Şahsiyyet u Râbita-i Husâmeddîn Çelebî Bâ Sultân Veled”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 54, Sayı:1, 2013, s. 123-136.
- Seyyid Sahih Ahmed Dede, Mecmûatü'l-Tevârihi'l-Mevleviyye-Mevlevilerin Tarihi, Haz. Cem Zorlu, İnsan Yayınları, İstanbul, Mayıs 2003, s.145.
- Sharifov, Sh. “On Sultan Valad’s Life and Creation in a Nutshel”, Uchenye zapiski Hudzhandskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. Akademik B. Gafurova, Gumanitarnye Nauki, 2011 (2), s. 28-38. (Makalenin dili Tacikçedir.)
- Sharifov, Sh., “Sultan Valad about Poets and Poetry”, Uchenye zapiski Hudzhandskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. Akademik B. Gafurova, Gumanitarnye Nauki, C. 3, Sayı 40, 2014, s. 102-112. (Makalenin dili Tacikçedir.)
- Siddîk, Huseyin Muhammedzâde, Sultân Veled / Ferzendî Zîr-i Sâye-i Peder, İntişârât-i Tekdireht, Tahran, 1395hş., 353s.
- Sırrın Sırrı Sultan Veled Uluslararası Sempozyum Kitabı, Haz. Cemâlnur Sargut vd., İstanbul, Aralık 2011, 95s. <https://turkkad.org/wp-content/uploads/2019/07/sultanveled-davetiyekitabi.pdf> Erişim Tarihi: 10.12.2025.
- “Sultan Veled”, Dictionary of Oriental Literatures, C. III, ed. Jiri Becka, London, s. 177.

- “Sultan Behâeddîn Veled”, İslam Alimleri Ansiklopedisi (Evliyalar Ansiklopedisi), C. 11, Türkiye Gazetesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1993-1994, s. 38 vd.
- “Sultan Veled”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler-İsimler-Eserler-Terimler), C. 8, Dergâh Yayınları, 1998, s. 53-54.
- “Sultan Veled Hakkında Yazılmış Şiirlerden Bir Demet”, <https://sultanveled.semazen.net/?p=bpexvhlxq>, Erişim Tarihi: 01.12.2025.
- Sümer, Faruk, “Mevlânâ ve Oğullarının Türkmen Beyleri ile Münasebetleri”, Mevlânâ Güldestesi, Konya Turizm Derneği, Konya, 1973, s. 45-52.
- Şafak, Yakup, “Mevlevî Ayinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler”, Doğu Esintileri, Sayı: 6, 2017, s.147-173.
- Şafak, Yakup, “Mesnevî’nin Tanzîminde Sultan Veled’in Rolü”, TYB Akademi, Yıl: 13, Sayı: 39, Eylül 2023, s. 32-55.
- Şahin, Bekir, “Sultan Veled”, Ahilik Ansiklopedisi, C. II, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayını, Ankara, 2014, T s. 235-236.
- Şahin, Hatice, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2003, s.19.
- Şahin, Naci, “Sultan Veled’in Eserlerine Göre Anadolu’da Devlet Hayatı Üzerine Bir Tetkik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 164, 2006, s. 41-54.
- Şahin, Ebubekir S., Mevzû’âtü’l-Ulûm’da Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları-1, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2007, s. 475.
- Şahin, Naci, “Sultan Veled’in Eserlerine Göre Türkiye Selçuklularında Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayat Üzerine Bir Tetkik”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 175, Ağustos 2008, s. 171-200.
- Şapolyo, Enver Behnan, “Sultan Veled ve Mevlevilik”, Ulus Gzt. (Ankara), 14.12.1963.
- Şemsettin Sâmî, Kâmûsu’l-a’lâm I-VI Tıpkıbasım-Facsimile, C. IV, Ankara, Kaşgar Neşriyat, 1996, s. 2601.
- Şerîfî, Muhammed, “Sultân Veled”, Ferheng-i Edebiyât-i Fârsî, Ferheng-i Neşri Nov – İntişârât-i Mu’în, Çâp-i Çahârom, Tahran, 1390hş., s. 816.
- Şeyh Galib, Şeyh Galib Divanı, Yay. Haz. Naci Okçu, Diyanet Vakfı Yayını, Ankara, Temmuz 2011, s. 91.

- Tan, Aysel, "14. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Mevleviliğın Yayılma Politikası: Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi'nin Çalışmaları", Uluslararası 14. Ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri -II-, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, Ankara, Eylül 2020, s. 194-206.
- Tanıdı, Zeren, "Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin ve Sultan Veled'in Konya Mevlânâ Müzesindeki Eserlerinin Tezhipli İlk Örnekleri", Mevlâna Ocağı/Mevlâna'nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Kombassan Vakfı, Konya, 2007, s. 163-178.
- Uz, Mehmet Ali, Sultânü'l-ulemâ Baha Veled'den Günümüze Konya Âlimleri ve Velîleri, Şems Yayınevi, 2. Baskı, Konya, 2004, s. 27-28.
- Uzluk, F. Nafiz (Hekîm Şifâî), "Anadolu'da Türk Mutasavvıfları: Sultan Veled", Milli Mecmua, Yıl: 1, Sayı: 9, 21 Şubat 1340/1924, s. 140-142.
- Uzluk, F. Nafiz (Hekîm Şifâî), "Anadolu'da Türk Mutasavvıfları: Sultan Veled", Milli Mecmua, Yıl: 1, Sayı: 11, 20 Mart 1340/1924, s. 166-168.
- Uzluk, F. Nafiz, "Anadolu'da Türk Mutasavvıfları Sultan Veled I-II", Feridun Nafiz Uzluk Toplu Makaleler, Mevlânâ, Mevlevilik ve Türk Dili, C. 2, Yay. Haz. Ahmet Aciduman, Berna Arda, Ayten Altıntaş, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2017, s. 20-30.
- Uzluk, F. Nafiz, Neuendeckte Gedichte von Eflaki Dede und Sultan Veled, Milletlerarası XXII. Müsteşrikler Kongresi (XXII. International Congress of Orientalists), İstanbul, Eylül 1951, s. 430-431.
- Uzluk, F. Nafiz, "Sultan Veled Hazretlerinin Sema Hakkında Söyledikleri 29 Beyitli Manzumenin Tercümesi", Ülkemiz, Sayı: 5, Ankara, 1966, s. 3-4.
- Uzluk, Feridun Nafiz, Sultan Veled ve Konya, Halk Gz. (Konya), Yıl: 1, Sayı: 26, 11.7.1922.
- Uzluk, Feridun Nafiz (Hekîm Şifâî), "Sultan Veled", Babalık Gz. (Konya), 4.3.1340 (1924).
- Vâsigî Hündâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, Kehdûyî, Muhammed Kâzım, "Nigâhî-yi Tahlîlî Be Râbita-i Ma'nevî-yi Sultân Veled ve Meşâyih-i Tarîka-i Mevleviyye", Mutâla'ât-i 'İrfânî (Mecelle-i 'İlmî-Pejûheşî), Sayı: 20, Pâyîz ve Zemistân 1393hş., s. 177-208.
- Vâsigî Hündâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, "Evliyâ-yi Ma'şûk ve Kirişme-i 'Înâyet; Şerh ve Te'vîl-i Gazelî Ez Dîvân-i Kebîr Bâ Nigâhî Be Cihânnigerî-yi

Sultân Veled”, Mutâla‘ât-i ‘İrfânî (Mecelle-i ‘İlmî), Sayı: 30, Pâyîz ve Zemistân 1398hş., s. 335-366.

Vâsigî Hûndâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, “Pejûheşî Der Novendîşîhâ-yi “Sultân Veled” Der ‘Arse-i Te’vîl-i Ehâdîs”, Faslnâme-i ‘İlmî-Pejûheşî “Pejûheş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî”, Sayı: 50, Pâyîz 1397hş., s. 107-133.

Vâsigî Hûndâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, Kehdûyî, Muhammed Kâzim, “Direngî Der Novendîşîhâ-yi Sultân Veled Der ‘Arse-i Vilâyet”, Zebân ve Edebiyât-i Fârsî (Neşriyye-i Sâbik-i Dânişkede-i Edebiyât-i Dânişkede-i Tebrîz), Yıl: 70, Say: 235, Bahâr ve Tâbistân 1396hş., s. 205-229.

Vâsigî Hûndâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, Kehdûyî, Muhammed Kâzim, “Velâyet Der Endîşe-i Şems-i Tebrîzî ve Bâztâb-i Ân Der Âsâr-i Sultân Veled”, Faslnâme-i ‘İlmî-yi ‘İrfân-i İslâmî”, Yıl: 17, Sayı 72, Tâbistân 1401hş., s. 1-24.

Yıldız, H. Erol, Sultan Veled Veciz Sözler, Karatay Akademi Yayınları, Konya, Aralık 2012.

Waley, M. I., “Bahâ‘al-din Soltân Walad”, El, C. III, London, 1989, s. 435-436.

Yarman, Vecdi, “Şems ve Bahaettin Veled (Sultan Veled)”, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, Haz. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, Konya, 1978, s. 127-133.

Yazıcı, Tahsin, “Sultan Veled”, MEB İslam Ansiklopedisi, C. XI, İstanbul, 1979, s. 28-32.

Yavuz, Kemal, VIII/XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Yayını No. 2367, Eskişehir, Eylül 2011, s. 115-118, 162-167.

Sultan Veled’in Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

Dîvân-i Sultan Veled

Dîvân-i Sultan Veled Neşir ve Tercümelere

Aydın, Şadi, Musiç, Elvir, *Sultan Veled Divânı’ndan Seçmeler*, Rûmî Yayınları, İstanbul, Aralık 2015.

Değirmençay, Veyis, *Rubailer Sultan Veled*, Kurtuba Kitap, İstanbul, 2010.

Değirmençay, Veyis, *Sefîne-i Nûhî ve Mecmû‘â-i Rûhî Dîvân Lî Vâlidihî Li-Veledihî/Mevlâna’nın Rubailer ve Sultan Veled’in Nazireleri*, Çizgi Kitabevi, İstanbul, Kasım 2023.

Sultan Veled, *Divân-ı Sultan Veled*, nşr. F. Nâfiz Uzluk, Farsça Metni Hazırlayan: Kilisli Muallim Rifat, Takrîz: Veled Çelebî (İzbudak), Uzluk Basımevi, Ankara, 1941.

Sultan Veled, *Dîvân-ı Sultân Veled/Piser-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî-yi Rûmî-yi Sâhib-i Mesnevî Şâmil-i Gazeliyât, Kasâ'id, Kit'ât, Terkîbât, Eş'âr-i Türkî, Eş'âr-i Arabî, Musammât, Rubâ'îyyât, bâ-mukaddime-i Sa'îd-i Nefîsî*, Tahran, 1338hş. /1959.

Sultan Veled, *Sultan Veled Divânı Tercümesi*, 2 Cilt, trc. Şadi Aydın, Elvir Musiç, Mevlana Üniversitesi Yayınları, Konya, Temmuz 2015, 1181s.

Sultan Veled, *Sultan Veled Divanı*, trc. Veyis Değirmençay, Demavend Yayınları, İstanbul, 2016, 18+752s.

Sultan Veled Divanı'nın Tenkidli Neşrinin Hazırlanması, Kırıkkale Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Yardımcı Araştırmacı: Ahmet Özmen, Başlama Tarihi: 2012, Tamamlanma Tarihi: 29.12.2016.

Dîvân-ı Sultan Veled Üzerine Yapılan Çalışmalar

Akça, İbrahim, "Peygamber Kıssalarının Dinî Edebiyata Yansımalarına Bir Örnek "Sultan Veled ve Farsça Rubailer", Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. 6, Sayı: 11, Bahar 2019, s. 15-35.

Arısoy, Şeyda, "Sultan Veled Divanı", Doğu Esintileri, Sayı: 7, 2017, s. 233-237.

Aydın, Şadi, "Sultan Veled Divân'ında Bulunan Muvaşşahlar," Journal of Awareness, Vol. 4, Issue: 2, 2019, s. 249-266.

Aydın, Şadi, "Sultan Veled'in Bilinmeyen Bir Eseri: Sefine-i Nuhî ve Mecmua-i Ruhî, Journal of Awareness, Vol. 6, Issue: 3, 2021, s. 95-100.

Çalka, Mehmet Sait, Klasik Türk Şiirinde Rubâî, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, s. 69.

Değirmençay, Veyis, "Sultan Veled'in Selçuklu Ahilerine Methiyeleri", Mevlânâ Araştırmaları-4, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2012, s. 55-64.

Değirmençay, Veyis, "Sultan Veled'in Anadolu Selçuklu Devlet Adamları ve Diğer İleri Gelenleri Methi", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Erzurum, Haziran 2014, Sayı: 52, s. 15-48.

- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Anadolu Selçuklu Sultanlarına Methiyeleri”, Mevlânâ Araştırmaları-5- , Akçağ Yayınevi, Ankara, 2014, s. 141-159.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Emir Alededdin Kayser’e Methiyeleri”, Mevlânâ Araştırmaları-5- , Akçağ Yayınevi, Ankara, 2014, s. 213-223.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Moğolların Anadolu Valisi Samagar Noyan ve Ailesine Methiyesi”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Erzurum, Aralık, 2013, Sayı: 51, s. 85-90.
- Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled’in Sâhib Ataoğullarına Methiyeleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 2014, Sayı: 25, s. 65-85.
- “Divan-ı Sultan Veled’den”, Konya Mecmuası, C.1, Sayı: 6, 1937, s. 336-378.
- Halîlî Cehremî, İlhâm, Rezmcû Bahtiyâr, Şîrîn, “Nukâtî Novyâfte Der Bâre-i Eş’âr-i Sultân Veled Bâ Tekiyye Ber Cong-i Hâlet Efendî”, Faslnâme-i Pejûheşhâ-yi Edebî, Yıl: 17, Sayı: 70, Zemistân 1399hş., s. 67-96.
- Kedkenî, Şeffî’î, “Vijegîhâ-yi ‘Arûzî-yi Dîvân-i Sultân Veled”, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât u ‘Ulûm-i İnsânî, Sayı: 62, Pâyîz 1387hş., s. 7-15.
- Kedkenî, Şeffî’î, “Sultan Veled Dîvânı’nın Aruz Özellikleri,” trc. Ahmet Özmen, Doğu Araştırmaları, Cilt: 1, Sayı: 19, İstanbul, 2019, s. 85-91.
- Melik Sâbit, Mehdî, Vâsigî Hündâbî, Dâvûd, “Berresî ve Tahlîl-i Mefâhire Der Cihânnigerî-yi Sultân Veled Bâ Temerkuz Ber Gazeliyât-i Ū”, Faslnâme-i Metnşinâsî-yi Edeb-i Fârsî (‘İlmî-Pejûheşî), Yıl: 11, Sayı: 3, Pâyîz 1398hş., s. 1-23.
- Meşhedî, Muhammed Emîr, Kihhâjâle, Alî ‘Âbid, İbâdî Nejâd, Leylâ, “Mûsîkî-yi Bîrûnî ve Peyvend-i Ân Bâ Muhtevâ Der Gazelhâ-yi Sultân Veled”, Funûn-i Edebî (‘İlmî), Yıl: 11, Sayı: 2, No. 27, Tâbistân 1397hş., s. 85-100.
- Meşhedî, Muhammed Emîr, Neheî, Hasaniyye, İbâdî Nejâd, Leylâ, “Redîf ve Kârkerdhâ-yi Ân Der Gazelhâ-yi Sultân Veled”, Kand-i Pârsî (Faslnâme-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî), Yıl: 2, Sayı: 4, Pâyîz 1398hş., s. 64-80.
- Önder, Mehmet, “Sultan Veled’in Kayseri Methiyesi”, Yeni Erciyes Mecmuası, Sayı: 6, 1955.
- Özmen, Ahmet, Sultan Veled Divanı’nın Tahlili, Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022.

- Özmen, Ahmet, “Sultan Veled Divanı’nda Şeyh Selâhaddîn-i Zerkûb’a Yönelik Methiyeler”, *Doğu Araştırmaları*, 2022/2 (26), 143-165.
- Özmen, Ahmet, “Sultan Veled Divanı'nın Yazma ve Matbu Nüshaları,” *Mevlânâ Araştırmaları -6-*, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2019, s. 68-90.
- Özmen, Ahmet, “Sultan Veled Divanı'nın Muhtevası ve Bir Örnek: Ramazan ve Oruç”, *Başlangıcından Günümüze Türk Tarihinde Din ve İnanç*, Berikan Yayınevi, Ankara, Aralık 2022, s. 87-111.
- Özmen, Ahmet, “Dîvân-i Sultan Veled Neşirleri ve Divandan Beş Manzûmenin Tenkitli Metni”, *Mevlânâ Araştırmaları -8-*, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2022, s. 237-256.
- Râmin Sâbit, Mînâ, “Do Tahrîr-i Mutefavit Ez Dîvân-i Sultân Veled”, *Mutâla'ât-i Âsyâ-yi Sağîr*, Sayı: 7, 1398hş., s. 99-116.
- Rymkiewicz, S., “Gazele Sultana Veleda (Les Gzhazels du Sultan Veled)”, *Przeglad Orientalistyczny*, C. 41, 1962, s. 3-17.
- Şimşekler, Nuri, “Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Övgüler”, *Nüsha*, C. 54, Sayı: 54, s. 167-186.
- Tâcîk, Zeyneb, Alî Bîgî Serhâlî, Vahîd, “Tahlîl-i Tovzân Âvâyî Der Gazeliyât-i ‘Sultân Veled”, *Faslnâme-i ‘İlmî-Pejûheşî ‘Pejûheş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî*, Sayı: 50, Pâyîz 1397hş., s. 135-158.
- Uğur, M. Ferid, “Sultan Veled Divanı'nın Neşri Münasebetile”, *Konya*, Yıl: 5., Sayı: 35, Şubat 1941, s. 3009-3011.
- Ünver, A. Süheyl, “Sultan Veled Divanı ve Selçuk Tababeti”, *Türk Tıp Tarihi Arkivi*, C. 6, No. 19, 1942, s. 71-72.
- Vâsigî Hündâbî, Dâvûd, Sâkî-yi Sehbâ-yi ‘Aşk Mukaddime, Guzîneş ve Şerh-i Gazeliyât-i Sultan Veled, *Neşr-i Mecme'-i Zehâir-i İslâmî*, Kum, 1398hş., 251s.
- Vâsigî Hündâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, “Kârkerdhâ-yi ‘İrfânî-yi Telmîhât ve İktibâshâ-yi Kurânî-yi Sultan Veled Der ‘Arsa-i Gazel”, *Faslnâme-i ‘İlmî Kâvuşnâme*, Yıl: 21, Sayı: 47, Zemistân 1399hş., s. 41-84.
- Vâsigî Hündâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, “Gazeliyât-i Sultân Veled ve Cihânnigerî-yi Mekteb-i Melâmetiyye”, *Faslnâme-i ‘İlmî-Pejûheşî-yi ‘İrfâniyât Der Edeb-i Fârsî*, Yıl: 12, Sayı: 46, Bahâr 1400hş., s. 13-41.

Sultan Veled'in Mesnevîleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

- Ferhengî, Suheylâ, “Yek Hikâyet ve Çehâr Rivâyet (Mukâyese-i Hikâyetperdâzî-yi ‘Attâr, Şems-i Tebrîzî, Movlevî ve Sultan Veled Der Kıssa-i Ayâz ve Gevher Şikesten”, Faslnâme-i Tahassusî-yi Mutâla‘ât-i Dâstânî, Yıl: 1, Sayı: 2, Zemistân 1391hş., s. 67-80.
- Karâgozlû, Alî Rızâ Zekâvetî, “Se Mesnevî Ez Sultan Veled”, Mecelle-i Neşr-i Dâniş, Sayı: 93, Pâyîz 1378hş., s. 57-59.
- Mahmûdî, Merziye, Berresî-yi Tatbîkî-yi Mesnevîhâ-yî Sultan Veled ve Mesnevî-yi Mevlânâ, Yüksek Lisans Tezi, Dânişgâh-i Terbiyyet-i Mu‘allim-i Azerbâycân, Danişkede-i Edebiyât-i ‘Ulûm-i İnsân, 1388hş., Tebriz-İran.
- Vâsigî Hûndâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, “Mutâla‘a-yi Tatbîkî Fenâ ve Vahdet-i Vucûd Der Ta‘âlîm-i Hikemî-yi Mevlânâ ve Sultân Veled Bâ Tekiyye Ber Mesnevî-yi Ma‘nevî ve Mesnevîhâ-yi Sultan Veled”, Faslnâme-i ‘İlmî-yi ‘İrfâniyât Der Edebî Fârsî, Yıl: 10, Sayı: 41, Zemistân 1398hş., s. 78-106.
- Vâsigî Hûndâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, Kehdûyî, Muhammed Kâzim, “Bâztâb-i Te‘vîlhâ-yi Kurânî-yi Mesnevî-yi Movlevî Der Mesnevîhâ-yi Sultân Veled”, Faslnâme-i ‘İlmî-yi Pejûheşî (Pejûheşhâ-yi Edebî-Kurânî), Yıl: 5, Sayı: 4, Zemistân 1396hş., s. 97-126.
- Vâsigî Hûndâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, Kehdûyî, Muhammed Kâzim, “Peyvendhâ-yi Fikrî-yi Mevlânâ Celâleddîn ve Sultân Veled Der ‘Arse-i Te‘vîl-i Ehâdis Mutâla‘a-i Movridî: Mesnevî-yi Mevlânâ ve Mesnevîhâ-yi Sultân Veled”, Faslnâme-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, Yıl: 26, Sayı: 85, Pâyîz ve Zemistân 1397hş., s. 253-277.
- Vâsigî Hûndâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, Kehdûyî, Muhammed Kâzim, “Amûzehâ-yi Sulûk Der Mesnevî-yi Mevlevî ve Bâztâb-i Ânhâ Der Mesnevîhâ-yi Sultan Veled”, Mecelle-i Mutâla‘ât-i Îrânî, Yıl: 19, Sayı: 38, Pâyîz ve Zemistân 1399hş., s. 276-299.

İbtidânâme

İbtidânâme Neşir ve Tercümeleri

- Aydoğdu, Metin, Muhyî'nin Manzum İbtidâ-Nâme Tercümesi (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Isparta, 2014.

- Karabeyglu, Cemşid, Sultan Veled, Mesnevî-yi Veledî, Velednâme I-III, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fars Filolojisi Kürsüsü, İstanbul, 1976.
- Sultan Veled, Velednâme / Mesnevî-yi Veledî, nşr. Celâl-i Humâyî, Çâphâne-i İkbâl, Tahran, 1315hş.
- Sultan Veled, Velednâme Surûd-i Sultan Veled / Mesnevî-yi Veledî yâ Mesnevî-yi Veled, yâ Velednâme, bâ mukaddime-i Ferşîd İkbâl, Çâp-i İntişârât-i İkbâl, Tahran, 1388hş.
- Sultan Veled, Mesnevî-yi Veledî (be Bahr-i Hafîf) Ma'rûf be Velednâme, be Kûşîş-i Nucemâ Cebraîl-i Mûsevî ve Nilûfer-i Gulâmî, 296s.
- Sultan Veled, İbtidânâme/Nivişte-i Sultan Veled, be tashîh-i Muhammed Alî Muvahhid-Alî Rızâ Haydarî, İntişârât-i Harezmî, Tahran, 1389hş.
- Sultan Veled, İbtidânâme, trc. Abdûlbâki Gölpınarlı, Ankara, 1976.
- Sultan Veled, Sûflerin Sırları / Mevlânâ'nın Oğlu Sultan Veled, trc. Cemal Aydın, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2016.
- Sultan Veled, Tercüme-i İbtidânâme (İnceleme- Metin- Günümüzden Türkçeye Çeviri- Tıpkı Basım)", trc. Konyalı Muhyî, haz. Cihan Okuyucu, Sadık Yazar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2018.

İbtidânâme Üzerine Yapılan Çalışmalar

- Adamovic, Milan, "Drei Weitere Handschriften des Ibtidaname von Sultân Veled", Rocznik Orientalistyczny, C. 45, 1985, s. 109-122.
- Bâlû, Ferzâd, Mehdûvî, Betûl, Âk, Hâcer, "Tahlîl-i Revâbit-i Bînâmetnî-yi Mesnevî Velednâme, Risale-i Sipehsâlâr ve Menâkibu'l-'ârifîn Ber Pâye-i Nazariyye-i Jerâr Jânt", Faslnâme-i "Mutâla'ât-i Nazariyye ve Envâ'i- Edebî, Yıl: 1, Sayı: 2, Bahâr 1395hş., s. 87-114.
- Ekberî, Mehlâ, Berresî-yi Erzişhâ-yi 'İrfânî Der Mesnevî-yi Velednâme, Pâyânnâme-i Kârşinâsî-yi Erşed, Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Dânişkede-i Edebiyât ve 'Ulûm-i İnsânî, Tahran, 1383hş.
- Hân'alîzâde, Zehrâ, Berresî-yi Vîjgîhâ-yi Sebkî-yi Do Manzûme, Te'sîr-i Hadîka Ber Velednâme, Pâyânnâme-i Kârşinâsî-yi Erşed, Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Dânişkede-i Edebiyât ve 'Ulûm-i İnsânî, Tahran, 1380hş.

- Karaismailoğlu, Adnan, “Velednâme’ye Göre Mevlânâ’nın, Ailesinin ve Dostlarının Hayat Hikayeleri”, Mevlânâ Araştırmaları-1-, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2007, s. 9-28.
- Küçük, Hülya, “Sultan Veled’in İbtidâ-nâmesine Göre Mevlevî Halifeleri”, III. Uluslararası Mevlânâ Kongresi 5-6 Mayıs 2003 Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Matbaası, Konya, 2004, s. 85-94.
- Mâlmelî, Ummîdvâr, “Muhtasarî Ez Mezâmîn-i ‘İrfânî-yi Müşterek Der Kurân, Mevlevî ve Velednâme”, Faslnâme-i ‘İlmî- Tervîcî-yi ‘Ulûm-i İslâmî, Yıl: 3, Sayı: 11, 1387hş., s. 94-140.
- Mâlmelî, Ummîdvâr, “Velednâme Der Sâye-i Mesnevî-yi Ma’nevî”, Mecelle-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî, Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Sayı: 3, Tahran, 1385hş., s. 64-103.
- Mâlmelî, Ummîdvâr, “Muhtasarî Ez Emsâl u Temsîlât-i Müşterek Der Mesnevî ve Velednâme”, Faslnâme-i Tahkîkât-i Temsîlî Der Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Sayı: 31, Bahâr 1396hş., s. 117-137.
- Ma’sûmî, “Velednâme”, Dânişnâme-i Edeb-i Farsî (Edeb-i Fârsî Der Ânâtûlî ve Bâlkân), C. 6, Tahran, 1383hş., s. 894-895.
- Mu’în, Muhammed, “Velednâme”, Ferheng-i Farsî (A’lâm), C. 6, Muessese-i İntişârât-i Emîr Kebîr, Tahran, 1363hş., s. 2218.
- Muvahhid, Muhammed Alî, “Sultan Veled ve Mesnevî-i İbtidânâme-i Ū”, Hired ve Âzâdî, Tahran, 1372hş., s. 184-215.
- Narzikul, Misbohiddin, Ozyashar, Yucel, “Recognition of Jalâl ad-dîn Rûmî in the Position of “Wali” The Saint (On the Example of the “Walad-Nâma” of Sultan Walad), Journal of Language and Literature, Vol. 7, No. 4, November 2016, s. 231-238.
- Sultânîfer, Sadîka, “Mu’arrifî-yi Nusha-yi Kohen Ez Mesnevî-yi Velednâme”, Faslnâme-i Gencîne-i İsnâd, Sayı: 65, 1386hş., s. 31-44.
- Şerîffî, Muhammed, “Velednâme”, Ferheng-i Edebiyât-i Fârsî, Ferheng-i Neşri-i Nov-İntişârât-i Mu’în, Çâp-i Çahârom, Tahran, 1390hş., s. 1467.

Rebâbnâme

Rebâbnâme Neşir ve Tercümelere

Değirmençay, Veyis, Sultan Veled ve Rebâbnâme, Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1996.

Sultan Veled, Rebâbnâme/Ez Sultân Veled, Ferzend-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî, be-ihimâm-i Alî Sultânî Gird Ferâmerzî, İntişârât-i Mü'essese-i Mutâla'ât-i İslâmî-yi Dânişgâh-i Tahrân-Danişgâh-i Mekkîl, Tahran, 1377hş., 119+612+11s.

Sultan Veled, Rebâbnâme / Hz. Sultan Veled, trc. Niğdeli Hakkı Eroğlu, Yay. Haz. Anber Güneysel vd., Konya Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Yay. Yay. No. 214, İstanbul, 2011, 8+337s.

Sultan Veled, Rebâbnâme (İnceleme, Tenkitli Metin, Çeviri), trc. Veyis Değirmençay, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2023.

Rebâbnâme Hakkında Yapılan Çalışmalar

Bîrcendî, Şivâ, Mu'ezzinî, Ali Muhammed, Temîmî Tevândeştî, Gulâmîrîzâ, "Câygâh-i Temsîl Der Rebâbnâme-i Sultân Veled", Faslnâme-i Tahkîkât-i Temsîlî Der Zebân ve Edeb-i Fârsî, Sayı: 45, Pâyîz 1399hş., s. 8-37.

Bîrcendî, Şivâ, Mu'ezzinî, Ali Muhammed, Temîmî Tevândeştî, Gulâmîrîzâ, "Berresî-yi Bâztâb-i 'Akl ve 'Aşk, Der Rebâbnâme-i Sultân Veled ve Tilsim-i Hayret-i Bîdil-i Dihlevî Ber Pâye-i Nazariyye-i Bînâmetnî", Mutâla'ât-i Şebih-i Kârre, Sayı: 43, Pâyîz ve Zemistân 1401hş., s. 44-56.

Cevdet, Mehmet, "Sultan Veled Hazretlerinin Rebâbnâmelerinden Bir Parça", Kırk Anbar, C. 1, Sene: 1, Sayı: 8, İstanbul, 1923, s. 242-244.

Değirmençay, Veyis, "Rebâbnâme'de Mevlâna ve Mevlevilik", Uluslararası Tasavvuf ve Edebiyat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ata Yayınevi, Erzurum, 2021, s. 60-71.

Değirmençay, Veyis, "Rebâbnâme'de Mevlâna ve Mevlevilik", Doğu Esintileri, Sayı: 16, 2022, s. 29-46.

Hüseyinzâde, Şehriyâr, "Berresî-yi Bâzgeşt Be Muvetten-i Aslî Ez Didgâh-i Mesnevî ve Rebâbnâme", Faslnâme-i 'İrfânî-yi İslâmî, Yıl: 11, Sayı: 41, Pâyîz 1393hş., s. 131-158.

- Ocak, F. Tulga, "Sultan Veled'in Rebâb-nâmesi", Erdem Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 11, Mayıs 1988, s. 541-591.
- Penâhî, Vecîhe, "Ârâ-i Mevlânâ Der Rebâbnâme-i Sultân Veled", Kitâb-i Mâh-i Edebiyât, Sayı: 42, Mihr 1389hş., s. 32-41.
- Şerîfî, "Rebâbnâme", Dânişnâme-i Edeb-i Farsî (Edeb-i Fârsî Der Ânatûlî ve Bâlkân), C. 6, Tahran, 1383hş., s. 409.
- Şerîfî, Muhammed, "Rebâbnâme", Ferheng-i Edebiyât-i Fârsî, Ferheng-i Neşr-i Nov-İntişârât-i Mu'în, Çâp-i Çahârom, Tahran, 1390hş., s. 681.
- Temîmî Tevândeştî, Gulâmrizâ, Mukaddem, Mahbûbî, "Eserpezîrî-yi Rebâbnâme-i Sultân Veled Ez Mesnevî-yi Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî", Dovvomîn Hemâyiş-i Beynelmilelî ve Çehâromîn Hemâyiş-i Millî-yi Pejûheşhâ-yi Mudîriyyet ve 'Ulûm-i İnsânî, Dânişgâh-i Tahrân, 30 Âzer 1396hş., s. 3022-3041.
- Yıldız, Aytekin, "Rebâbnâme'de "Gönül" İle Alakalı Metaforlar", Turkish Academic Research Review, C. 9, Sayı: 3, 2024, s. 332-347.
- Yıldız, Aytekin, Sultan Veled'in Rebâbnâme'sinde Metaforik Dil, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 2025.

İntihânâme

İntihânâme Neşir ve Tercümeleri

- Haznedârlû, Muhammed Alî, *Tashîh-i İntikâdî-yi Mesnevî-yi İntihânâme Eser-i Bahâeddîn Muhammed Ferzend-i Mevlânâ Celâleddîn Meşhûr be Sultan Veled*, Pâyânnâme-yi Ahz-i Medrek-i Muderris, Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Usfend 1369.
- Sultan Veled, *İntihânâme/Bahâeddîn Muhammed Ferzend-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Meşhûr be Sultan Veled*, mukaddime, tashîh ve ta'lîk: Muhammed Alî Haznedârlû, İntişârât-i Ravzene, 1. Baskı, Tahran, 1376hş.
- Sultan Veled, *Küpten Sızan Sırlar-İntihânâme-i Sultan Veled*, trc. Hakkı Eroğlu, Yay. Haz. Hülya Küçük, Ataç Yayınları, İstanbul, 2010, 555s.
- Sultan Veled, *Tercüme-i İntihânâme-i Sultan Veled*, trc. Hakkı Eroğlu, Haz. Hülya Küçük, Gözden Geçirilmiş ve Kısmen Genişletilmiş 2. Baskı, Aybil Yayınevi, Konya, 2012, 351s.

İntihânâme Üzerine Yapılan Çalışmalar

Değirmençay, Veyis, “İntihânâme Mesnevisinde Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Anlatımlar”, *Yedi İklim*, Sayı: 84, İstanbul, Mart 1997, s. 53-58.

Reşnovzâde, “İntihânâme”, *Dânişnâme-i Edeb-i Farsî (Edeb-i Fârsî Der Ânâtûlî ve Bâlkân)*, C. 6, Tahran, 1383, s. 131-132.

Şerîfî, Muhammed, “İntihânâme”, *Ferheng-i Edebiyât-i Fârsî*, Ferheng-i Neşr-i Nov-İntişârât-i Mu’în, Çâp-i Çahârom, Tahran, 1390, s. 209-210.

Sharifov, Sh., “Peculiarities of Mastership and Style of Sultan Valad` s Composition – “Intikha-Name” Masnavi”, *Vestnik Tadzhičskogo Gosudarstvennogo Universiteta Prava, Biznesa i Politiki, Seriya Gumanitarnyh Nauk*, C. 4, Sayı: 60, 2014, s. 218-226. (Makalenin dili Tacikçedir.)

Ma’ârif

Ma’ârif Neşir ve Tercümeleri

Sultan Veled, Ma’ârif/Sultan Veled Ferzend-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Mevlevî, be-kûşîş-i Necîb Mâyil-i Herevî, İntişârât-i Mûlî, Tahran, 1367hş. 1. Baskı, 1377hş. 2. Baskı, 24+351s.

Sultan Veled, Sultan Valad Matre et Disciple-Kitâb al-Ma’ârif, trc. Eva de Vitray-Meyerovitch, Editions Sindbad, Paris, 1982, 192s.

Sultan Veled, Maestro Y Discipulo, trc. Eva de Vitray-Meyerovitch, 2003, Editorial: Sûfî, 243s.

Sultan Veled, Sultan Veled ve Maârif’i, trc. Hülya Küçük, Konya Büyükşehir Bel. Yay. No. 65, Konya, 2005, 472 s.

Sultan Veled, Maârif/Sultan Veled, trc. Meliha Ülker Anbarcıođlu, İstanbul, 2009, Ataç Yayınları.

Sultan Veled, Nûrun Beş Duyusu/Maariften Seçmeler, Haz. Ali Faruk, Hayat Yayın Grubu, İstanbul, 2011.

Sultan Veled, Kutlu Bilgi Sultan Veled’den Hayat Dersleri-Maârif’ten Seçmeler, Çilek Yayınları Yayın Komisyonu, İstanbul, 2005, Çilek Yayınları, 98s.

Sultan Veled, Kitab al-Ma’ârif the Skills of Soul Rapture a Disclosure of Wisdom for Our Time (Sultan Valad 1226-1312 Son of Jalal ad-Din Rumi),

247s. <https://sufipathoflove.com/wp-content/uploads/2018/06/the-skill-a5.pdf> Erişim Tarihi: 20.12.2025.

Sultan Veled, Kitab al-Ma'ârif de Kunde van Zielvervoering Een Openbaring van Wijsheid (Sultan Valad 1226-1312 Zoon Van Jalal ad-Din Rumi), 233s. <https://sufipathoflove.com/wp-content/uploads/2018/05/de-kunde-van-zielvervoering-a5-kopie.pdf> Erişim Tarihi: 20.12.2025.

Sultan Veled, Habilité du Ravissement de l'Âmeune révélation de Sagesse pour notre Temps (Sultan Valad 1226-1312 Fils de Jalal ad-Din Rumi), 229s. <https://sufipathoflove.com/wp-content/uploads/2020/03/22982158.pdf> Erişim Tarihi: 20.12.2025.

Aşk ve Dergâh/Aşk Menkıbeleri 2 Şems-i Tebrizî, Mevlâna Celaleddin Rumi, Feriduddin Attar, Sultan Veled, Genel Yayın Yönetmeni: Aytekin Şahin, Süre Yayınevi, Ankara, s. 223-341.

Ma'ârif Üzerine Yapılan Çalışmalar

Akça Sırakaya, Sümeyye, Sultân Veled'in Ma'ârif'i ve Yazma Nüshaları, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024.

Akça Sırakaya, Sümeyye, Karaismailoğlu, Adnan, "Sultân Veled'in Ma'ârif'i ve Yazma Nüshaları", Lisaniyat Studies, Sayı: 4, Ekim 2024, s. 37-62.

Ayan, Hüseyin, "Sultan Veled'in Ma'ârif'inden Hareketle Mevlânâ", III. Uluslararası Mevlânâ Kongresi Bildiriler, 5-6 Mayıs 2003, Konya, Selçuk Üniversitesi Matbaası, s. 73-78.

Gulâmî, Fatime, Perhîzkâr, Şîmâ, "Kârkerd-, Ferheng ve Zebân-i 'Âmme Der Tekvîn-i Goftârâ-yi 'İrfânî (Ber Esâs-i Ma'ârif-i Bahâ-i Veled, Ma'ârif-i Tirmizî, Ma'ârif-i Sultan Veled", Kohennâme-i Edeb-i Fârsî, Pejûheşgâh-i 'Ulûm-i İnsânî ve Mutâla'ât-i Ferhengî, Yıl: 12, Sayı: 2, Pâyîz ve Zemistân 1400hş., s. 293-319.

Gulâmrızâyî, Muhammed, "Nesrhâ-yi Gofterî-yi Mutasavvıfa (Berresî-yi Nesrhâ-yi Gofterî-yi Mutasavvıfe Bâ Te'kîd Ber Ma'ârif-i Bahâ Veled, Ma'ârif-i Burhâneddîn Muhakkik, Mâkâlât-i Şems, Fîh-i Mâ Fîh-i Mevlânâ, Ma'ârif-i Sultan Veled), Kitâb-i Mâh-i Edebiyât, Sayı: 6, Mihr 1386hş., s. 36-47.

Güler, Muhammed İkbâl, "Manyasoğlu Mahmûd'un Yeni Bir Eseri Üzerine: Ma'ârif Tercümesi", Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl: 9, Ekim 2023, s. 449-532.

- Küçük, Hülya, “Sultan Veled ve Ma’ârif Adlı Eseri”, *Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi*, Yıl: 8, Sayı: 19, 2007, s. 427-451.
- Mûsevî, Mîr Ni’metullah, Seyyâdî, Merziye, “Bâzhânî-yi Tefsîr-i Âye-i Mubârek-i Sure-i Nûr Der Kitâb-i Ma’ârif-i Sultân Veled”, *Faslnâme-i ‘Ulûm-i İnsânî*, Yıl: 9, Sayı: 4, 1390hş., s. 3-9.
- Nuzhet, Behmen, “Bahâ-i Veled ve Tedâvum-i Sunnet-i Ma’ârifnâmenivîsî Der ‘İrfân ve Edeb- Fârsî, Mutâla’ât-i ‘İrfânî (Mecelle-i ‘İlmî-Pejûheşî), Dânişkede-i ‘Ulûm-i İnsânî-yi Dânişgâh-i Kâşân, Sayı: 17, Bahâr ve Tâbistân 1392hş., s. 205-232.
- Şener, Sitki, *Sultan Veled’in Maarif’indeki Hadislerin Tesbit ve Tahriri*, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir, 1985, 88s.
- Şerîfî, Muhammed, “Ma’ârif”, *Ferheng-i Edebiyât-i Fârsî, Ferheng-i Neşr-i Nov-İntişârât-i Mu’în, Çâp-i Çahârom, Tahran, 1390hş., s. 1324.*
- Vâsigî Hûndâbî, Dâvûd, Melik Sâbit, Mehdî, Kehdûyî, Muhammed Kâzim, “Pejûheşî Der Muhimterîn Mefâhîm-i ‘İrfânî-yi Ma’ârif-i Sultân Veled Bâ Nigâhî Be Endîşehâ-yi Movlevî”, *Fâslnâme-i ‘İlmî-yi Pejûheşî (‘İrfâniyât Der Edeb-i Fârsî)*, 1395hş., s. 147-171.

Sultan Veled’e Atfedilen Eserler Hakkında Yapılan Çalışmalar

- Eliaçık, Muhittin, “Sultan Veled’in Oruç Kasidesine Bir Şerh: Ahmed Remzi Dede’nin Tuhfetü’s-Sâ’imîn’i”, *TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 2015, Sayı: 4/1, s. 430-432.
- Eliaçık, Muhittin, *Bir Oruç Hediyesi Tuhfetü’s-Sâ’imîn*, İnsan ve İrfan Vakfı Yayınları, İstanbul, Nisan 2021, 78s.
- Hasan Halid el-Mevlevî, “*Sultan Veled Aşknâme (Şerh)*”, Yayına Hazırlayan: Emine Öztürk, Sufi Kitap, İstanbul, Haziran 2015, 220s.
- Koç, Mustafa, “Osmanlının Son Döneminde Sultan Veled Üzerine Yapılan Bir Şerh: Halid Efendinin İşknâmesi”, *Uluslararası Mevlana Sempoyumu Bildirileri*, C. 2, Motto Project Yayını, İstanbul, Haziran 2010, s. 633-646.
- Topçu, Mürşide, *İşknâme, Tırâşnâme, Risâle-i Âfâk u Enfus (Metin-Çeviri-İnceleme)*, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009.
- Tuhfetü’s-saimîn: Sultan Veled*, trc. Ahmed Remzi Akyürek, Asır Matbaası, İstanbul, 1316h. / 1899m., 65+1s.

Sultan Veled'in Türkçe, Arapça ve Rumca Şiirleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

- Açık, Nilgün, "Sultan Veled ve Sonrası Anadoluşunda Türkçe Hakimiyetine Mevlevîliğin Etkisi", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I (20-26 Eylül 2004), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 39-48.
- Adamovic, Milan, "Konjugationsgeschichte Der Turkischen Sprache", Brill, Leiden, 1985, s. 24.
- Alagöz Boyraz, Ebru, Eski Anadolu Türkçesinde Çatı, Doktora Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019.
- Albayrak Sak, Vesile, "Teoriden Pratiğe Sultan Veled'in Türkçe Manzumelerinde Tasavvufi Unsurlar", Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din", ed. Erdal Baykan-Fatih Kaleci, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, Aralık 2018, s. 552-565.
- Ateş, Ahmed, İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler-I (Üniversite ve Nuruosmaniye Kütüphaneleri), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1968.
- Azılı, Kenan, "Sultan Veled'in Türkçe Şiirlerindeki Bazı Fonolojik Katmanlar Üzerine Bir Değerlendirme", Zeitschrift für die Welt der Türken Torunal of World of Turks, Vol. 13, No. 2, 2021, s. 21-45.
- Azılı, Kenan, "Sultan Veled'in Dîvân'ında Geçen Bir Fiil Üzerine", BAYÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, Sayı: 14, 2024, s. 25-30.
- Barikan Topci, Çağla, "Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri'nde Alıntı Sözler ve Kavram Alanı", Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, Dün Bugün Yarın Yayınları, Ankara, 2021, s. 349-366.
- Barikan Topci, Çağla, Eski Oğuz Türkçesi Eserlerinde Alıntı Sözlerin Yapı ve Anlam Bakımından İncelenmesi (Çarh-nâme, Kissa-yı Yûsuf, Risâletü'n-Nushiyye, Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri), Doktora Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, 2022.
- Behrnauer, W. F. A., "Ueber Die 156 Seldschukischen Distichen Aus Sultân Weled's Rebâbnâme", Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, C. XXIII, Leipzig, 1869, s. 201-211.
- Buluç, Sadettin, "Sultan Veled'in Türkçe Şiirleri", Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya/Tebliğler), haz. Feyzi Halıcı, Ülkü Bsm., Konya, 1983, s. 109-113.
- Burguière, P., Mantran, R., "Quelques Vers Grecs Du XIIIe Siécle En Caractères Arabes (In The Divan Of Sultan Veled)", Byzantion, C. 22, Bruxelles, 1952, s. 63-80.

- Çağatay, Saadet, “Eski Osmanlıca Üzerinde Bazı Notlar”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Yıl: 2, C. II, Sayı: 2, Ankara, Şubat1944, s. 297-312.
- Çınarcı, Mehmet Nuri, “Tebriz Milli Kütüphanesinde Bulunan Türkçe El Yazmalarına Ek”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 2, Issue: 2, Winter 2009, s. 61-72.
- Dedes, G., Greek Verses of Rumi&Sultan Walad, 1993 (www.opoudjis.net/Play/rumiwalad.html, Erişim Tarihi:13.12.2025)
- Değirmençay, Veyis, Sultan Veled’in Arapça Şiirleri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1996.
- Divân-i Türkî-yi Sultan Veled, Cami ve muhaşşisi: Mehmed Bahaeddîn Çelebî (İzbudak), tashih: Kilisli Rifat, İstanbul, 1341/1922, Matbaa-yi ‘Âmire, 132s.
- Dizdaroğlu, Hikmet, “Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri”, Türk Folklor Araştırmaları, Sayı: 113, İstanbul, Aralık 1958, s. 1812-1813.
- Doerfer, Gerhard, “Das Vorosmanische (Die Entwicklung Der Oghusischen Sprachen Von Den Orchoninschriften Bis Zu Sultan Veled”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara, 1975/1976, s. 81-131.
- Fomkin, M. S., Sultan Veled I Ego Tyurkskaya Poeziya, Nauka, Moskova, 1994, 190s.
- Fomkin, M. S., “Voprosy Evfonii Tyurkskoj Gazeli Sultana Veleda”, Sovetskaya Tyurkologiya, Sayı: 2, 1985, s. 21-27.
- Fomkin, M.S., “Osobennosti Soderzhatel’noi Poetiki Tyurkskikh Stikhov Sultana Veleda”, Turcologica 1986: Kvos’midesyatiletuyu Akademika A. N. Kononova, Nauka, Leningrad, 1986, s. 290-296.
- Fomkin, M. S., “Sultan Veled (1226-1312)’in Şiir sanatı ve Türk Şiir Geleneği”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, C. 39, Sayı: 1191, Ankara, 1994, s. 137-148.
- Hammer-Purgstall, Josef Freiherrn von, Anzeigeblatt (Rebabname), Jahrbucher der Litteratur, C. XLVIII, Wien, 1829, s. 103 vd.
- İzbudak, Veled Çelebi, “Sultan Veled Hazretlerinin Türkçe Şiirleri”, Türk Derneği, Sayı: 1, 1327/1909, s. 7-11.
- İzbudak, Veled Çelebi, “Sultan Veled Hazretlerinin Türkçe Şiirleri”, Türk Derneği, Sayı: 2, 1327/1909, s. 41-45.
- Johanson, Lars, “Rûmî and the Birth of Turkish Poetry”, Journal of Turkology, Vol.1, No. 1, Summer 1993, s. 23-37.
- Johanson, Lars, “Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ve Türk Şiirinin Doğuşu”, trc. Mehmet Uzman, Mevlânâ Araştırmaları-1-, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2007, s. 283-296.

- Kappler, Matthias, "Graphic Adaptation İn SultanVeled's Greek And Turkish Verses", *Turkic Languages*, 6ii, 2002, s. 215-228.
- Kappler, Matthias, "Die griechischen Verse aus dem İbtidâ-nâme von Sultân Veled", *Trans-Turkic studies*, Pandora Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 379-397.
- Karakuzu, Muharrem, *Sultan Veled'in Türkçe Divanı*, Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kayseri, 1983.
- Kılıç, Atabey, "Sultan Veled'in Türkçe Şiirlerinde Aruz Kullanımı", *Uluslararası Mevlânâ Mesnevî Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005)*, Yay. Haz. Mehmed Veysi Dörtbudak, Manisa, 2006, s. 181-195.
- Kopuz, Fatma Melike, *Eski Anadolu Türkçesinin İlk Metinlerinde Fiillerin Yapı ve Çekim Özellikleri*, Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2019.
- Köprülü Mehmet Fuad, "Divan-ı Türki-i Sultan Veled", *Türkiyat Mecmuası*, C. II, 1928, s. 475-481.
- Kunos, J., "Egg O, Török Nyelvemlek", *NGK*, XII, 1982, s. 480-497.
- Makić, Amina, *Poezija Sultana Veleda Na Turskom Jeziku I Njegova Uloga U Širenju Mevlevizma*, Yüksek Lisans Tezi, Saraybosna Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Doğu Dilleri Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sarajevo, Septembar, 2022.
- "Mevlana Sultan Veled'in Türkçe Şiirlerinden", *Türk Derneği*, Sene: 1, Sayı: 4, Matbaa-i Hayriye ve Şurekası, İstanbul, 1327, s. 105-110.
- Mansuroğlu, Mecdut, "Anadolu Türk Dili ve Edebiyatının İlk Mahsulleri (Sultan Veled'in Eseri)", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, C. 1, Sayı: 1, 1946, s. 9- 17.
- Mansuroğlu, Mecdut, *Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri/199 Levha ile*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1958, 207+XCIX s.
- Mengi, Mine, *Eski Türk Edebiyatı Tarih/Edebiyat Tarihi-Metinler*, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2002, s. 271-272.
- Merhan, Aziz, "Anadolu'daki İlk Türkçe Eser Üzerine Tartışmalar", *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten*, C. 59, Sayı: 2, 2011, s. 53-62.
- Meyer, Gustav, "Die Griechischen Verse Im Rebâbnâme", *Byzantinische Zeitschrift*, C. IV, Leipzig, 1895, s. 401-411.
- Muhammedzâde Sıddîk, Seyyid Hüseyin, *Eş'âr-i Turkî-yi Movlevî ve Turkî Serâyân-i Mektebi- Şems u Movlevî, İntişârât-i Nidâ-yi Şems*, 1. Baskı, Tebriz, 1389hş., s. 122-171.
- Nasîriyân, Hadîce, *Berresî-yi Tatbîkî-yi Sâhtâr-i Zebânî Çend Gazel-i Turkî ve Fârsî-yi Şî'râ-yi Sultân Veled, Pâyânnâme, Dânişgâh-i Peyâm-i Nûr, Dânişkede-i Edebiyât ve Zebânhâ-yi Hâricî*, Tahran, 1393hş.

- Necip Asım, “Kitabiyat: Divan-ı Türki-i Sultan Veled”, Türk Tarih Encümeni, C. XVI, Sayı: 15 (92), İstanbul, 1926, s. 191-196.
- Önder, Mehmet, “Mevlânâ’nın ve Oğlu Sultan Veled’in Eserlerinde Türkçe”, 3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara 1996, s. 821-831.
- Radlof, W., “Über alt-türkische Dialekte, I. Die Seldschukischen Verse im Rebabname”, Mélanges Asiatiques, C. X, 1890, s. 177-245.
- Salemann, Cari, “Noch einmal die Seldschukischen Verse (Rababnamah and Sultan Veled)”, Mélanges Asiatiques, Nouvelle Série: II, 1981, s. 293-365.
- Sevgi, Ahmet, “Sultan Veled’in Türk Diline Hizmetleri”, Yeni Türkiye, C. IX, Sayı: 55 (Türkçe Özel Sayısı), 2013, s. 417-418.
- Smirnow, W. D., “Les Vers Dits “Seldjouks” et le Christianisme Turc”, Actes du Onzième Congrès International des Orientalistes Paris-1897, Section: Langues et Archéologie Musulmanes, edt: Ernest Leroux, Imprimerie Nationale, Paris, 1899, s. 143-157.
- Şafak, Yakup, Mevlâna ve Sultan Veled’in Türkçe Şiirleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları: 138, Konya, 2008, 86s.
- Tekin, Talat, “Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri”, Türk Dili, C. 8, Sayı: 88, Ankara, 1959, s. 233-235.
- Theodoridis, Dimitri, “Versuch einer Neuausgabe von drei Griechischen Doppelversen aus dem Dîwân von Sultan Walad”, Byzantion: Revue Inrenationale des Etudes Byzantines, C. 74, Sayı: 2, 2004, s. 433-451.
- Theodoridis, Dimitri, “Ein Griechischer Doppelvers Sultan Walads Neu Gelesen”, Byzantinische Zeitschrift, C. 104, Sayı: 1, August 2011, s. 183-191.
- Thury, Jozsef, Török Nyelvemlékek A XIV Szazad Végéig, Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1903.
- Thury, Jozsef, “On Dördüncü Asır Sonlarına Kadar Türk Dili Yadigarları”, Milli Tettebular Mecmuası, trc. Ragıp Hulusi, Sayı: 2/4 1331, s. 82-133.
- Wickerhauser, Moris, “Seldschukische Verse”, Zeitschrift Der Deutschen Morgenlandischen Geselischaf, Leipzig, 1866, s. 574-589.
- Yazıksız, Necip Âsım, “Mevlânâ ve Sultan Veled’in Türkçe Şiirleri”, Türk Tarihi, C. 1, İstanbul 1316 (1898), s. 439-442.

SONUÇ

Sultan Veled, tarihsel süreçte mütevazı kişiliği ve babası Mevlânâ Celâleddîn ile kıyaslanması sebebiyle uzun süre geri planda kalmış olsa da Mevlevîlik tarikatının asıl kurucusu ve sistemleştiricisi olarak XIII. yüzyıl Anadolu'sunun en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Kendisi sadece teşkilatçı bir tarikat lideri olmamış aynı zamanda İbtidânâme, Rebâbnâme, İntihânâme'den oluşan üçlü mesnevisi, Divan'ı ve mensur eseri Ma'ârif ile devrinin tarihine, sosyokültürel yapısına ve tasavvufî düşüncesine güçlü bir ışık tutmuştur. Özellikle Anadolu sahasında yazılı ilk Türkçe şiir örneklerini vermesi, onu Türk dili ve filolojisi açısından da çok kıymetli bir konuma taşımıştır. Özellikle XIII. yüzyıl Türkçesinin Anadolu sahasındaki ilk yazılı şiir örneklerini barındırması bakımından Türk dili araştırmaları için eşsiz bir kaynak olan Sultan Veled'in eserleri, aynı zamanda o devrin tarihî şahsiyetleri ve Mevlevîlik tarihinin kuruluş dönemi için de birincil kaynaktır. Son yıllarda Sultan Veled'in Mevlevîliğin teşekkülündeki rolüne ve eserlerine duyulan akademik ilginin kayda değer ölçüde arttığı ve bu alandaki araştırmaların ivme kazandığı görülmektedir. Bu nedenle hazırlanan kapsamlı bibliyografya çalışması; "Sultan Veled'in Hayatı ve Düşünceleri Üzerine Yapılan Çalışmalar", "Dîvân-i Sultan Veled", "Sultan Veled'in Mesnevîleri Üzerine Yapılan Çalışmalar", "İbtidânâme", "Rebâbnâme", "İntihânâme", "Ma'ârif" ve "Sultan Veled'in Türkçe, Arapça ve Rumca Şiirleri Üzerine Yapılan Çalışmalar" gibi spesifik alt başlıklara ayrılarak tasnif edilmiş ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Böylece araştırmacılara kaynaklara erişim kolaylığı sağlanmıştır. Sultan Veled'in eserlerinin yazma nüshaları, bağımsız akademik çalışmaların konusu olmaları sebebiyle bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Derlenen künyeler, ilginin sadece Türkiye sınırlarında kalmadığını; yurt içinden ve yurt dışından Sultan Veled üzerine önemli kitap, makale, tez ve ansiklopedi maddesi gibi eserlerin telif edildiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sultan Veled'in özellikle Türkçe şiirleri üzerine yapılan çalışmaların bibliyografyada geniş yer tutması, Sultan Veled'in eserlerinin filolojik boyutunun yerli ve yabancı pek çok bilim insanının ilgisini çektiğini kanıtlamaktadır. Hazırlanan bu bibliyografya, Sultan Veled'in tarihî, edebî ve filolojik önemini perçinlerken, alana ilgi duyan bilim insanları için bir yol haritası sunmaktadır. Sultan Veled'in edebî ve manevî mirası üzerine gelecekte yapılacak incelemeler için bir başvuru kaynağı vazifesi görmektedir. Böyle çok yönlü ve geniş bir çalışmanın, tek bir çalışmayla tamamlanamayacağı muhakkaktır ve daima güncellemeye açıktır.

KAYNAKÇA

- Değirmençay, V. (2007a). Sultan Veled'in Edebî Kişiliği ve Eserleri (I). İçinde Mevlânâ Araştırmaları-1- (ss. 69-83). Ankara: Akçağ Yayınevi.
- Değirmençay, V. (2007b). Sultan Veled'in Edebî Kişiliği ve Eserleri (II). İçinde Mevlânâ Araştırmaları-1- (ss. 84-95). Ankara: Akçağ Yayınevi.
- Değirmençay, V. (2009). Sultan Veled. İçinde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (ss. 521-522), XXXVII. İstanbul.
- Yazıcı, T. (1979). Sultan Veled. İçinde MEB İslam Ansiklopedisi (ss. 28-32), İstanbul.
- Özmen, A. (2012). Sultan Veled: Hayatı ve Eserleri. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Özmen, A. (2019). Sultan Veled Divanı'nın Yazma ve Matbu Nüshaları. İçinde Mevlânâ Araştırmaları-6- (ss. 68-80). Ankara: Akçağ Yayınevi.
- Özmen, A. (2022). Sultan Veled Divanı'nın Tahlili. Doktora Tezi. Kırıkkale Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sırakaya, S. (2024). Sultân Veled'in Ma'ârif'i ve Yazma Nüshaları. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karaismailoğlu, A., Okumuş, S. ve Coşguner, F. (2013). Mevlânâ Bibliyografyası. Konya: Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
- Sırakaya, S. ve Karaismailoğlu, A. (2024). Sultân Veled'in Ma'ârif'i ve Yazma Nüshaları.
- Sırakaya, S. (2024). Lisaniyat Studies, (4), 37-62.
- [TÜRKKAD] (2011) (10.12.2025) <https://turkkad.org/hizmet/sirrin-sirri-uluslar-arasi-sultan-veled-sempozyumu/>
- İran Makale Veri Tabanı (01.11.2025) <https://noormags.ir>
- İSAM Veri Tabanları (01.11.2025) <https://kutuphane.isam.org.tr/>

